

070775

DONACION POR:
FCO. JAVIER JIMENEZ JIMENEZ
C. B. I.

"ENERGIAS DE SOLUBILIDAD PARA COM-
PLEJOS DIPOLARES DE Eu^{2+} y Mn^{2+} EN
LOS HALOGENUROS ALCALINOS".

TESIS QUE PRESENTA:

✓ ALEJANDRO GALO ROLDAN

PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE MAES
TRO EN CIENCIAS.

U. A. M. ^{ENERO 1986} IZTAPALAPA BIBLIOTECA

✓ 1986

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - IZTAPALAPA
✓ DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

I N T R O D U C C I O N

El conocimiento de las propiedades físicas de los sólidos cristalinos es un aspecto de gran relevancia debido a la importancia que estos materiales tienen en el desarrollo de la Tecnología Moderna. Dentro de los sólidos cristalinos se encuentran los halogenuros alcalinos; estos sistemas presentan una estructura bastante simple lo que permite estudiarlos mediante modelos relativamente sencillos. Es dentro de este marco general de los halogenuros alcalinos donde se desarrolla este trabajo de tesis.

A partir de consideraciones puramente termodinámicas se puede inferir que un cristal real necesariamente debe de contener un determinado número de imperfecciones presentes en la red. En general, además presentan cierta concentración de impurezas las cuales determinan la mayor parte de las propiedades físicas interesantes del cristal.

Cuando una impureza metálica divalente positiva se incorpora en una red de un halogenuro alcalino, esta impureza tendrá un efecto sobre las propiedades de dureza y en las propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas de el sistema. Como es ya bien conocido, la incorporación de un impureza divalente en una matriz de un halogenuro alcalino ocurre en forma generalmente sustitucional por el catión alcalino. La condición de neutralidad de la carga eléctrica exige que a esta impureza divalente se le asocie una vacante de catión, originándose entonces un defecto que consiste en la asociación de la impureza divalente con la vacancia de catión. Este complejo tiene un caracter dipolar eléctrico y se le conoce como Dipolo (I - V).

El número de complejos dipolares (I - V) que es posible mantener disueltos en la muestra es una función creciente de la temperatura. Si el sistema es llevado a una temperatura T inferior a la temperatura de crecimiento del cristal, existirá un número N_1 de impurezas formando complejos dipolares (I - V) disueltos en el cristal, las restantes N_2 impurezas se precipitan en la red

cristalina formando agregados o bien microprecipitados. Si la temperatura se comienza a aumentar gradualmente habrá una etapa en la cual la cantidad de complejos dipolares y de impurezas en fases precipitadas no cambia. Pero a partir de una temperatura T_a característica para cada sistema, comienza el proceso de disolución que se manifiesta por un aumento en la cantidad de complejos dipolares (I - V) y por una disminución del contenido de impurezas formando fases precipitadas.

El proceso continúa hasta una temperatura de saturación T_s la cual marca el límite de solubilidad es decir, a partir de T_s ya no se podrá incorporar en la red más impurezas en forma dipolar que las que ya se encuentran presentes. El conocimiento de esta situación, especialmente la determinación de las energías de solubilidad de las impurezas en las redes cristalinas es de gran importancia para llegar a tener un buen entendimiento de las propiedades físicas de estos sistemas.

El propósito de este trabajo es determinar la energía de solución E_s^{IV} necesaria para incorporar los complejos dipolares Mn^{2+} y Eu^{2+} en diversos halogenuros alcalinos (NaCl, KCl, KBr, KI, RbCl) a partir de la disolución térmica de las fases precipitadas. Para esta determinación se utilizaron las técnicas de Resonancia Paramagnética Electrónica (R.P.E.) y la de Fotoluminiscencia, ya que estas permiten medir directamente el cambio en la concentración dipolar como función de la temperatura así como proporcionar información acerca de la disolución de las fases precipitadas.

El trabajo se divide en tres capítulos. En el primero se presenta una descripción general de la teoría de defectos en los halogenuros alcalinos y se hace un reseña de los trabajos que se han hecho hasta el momento sobre los procesos de disolución térmica en halogenuros alcalinos dopados con impurezas metálicas divalentes.

En el segundo capítulo se tratan las técnicas experimentales de R.P.E. y de Fotoluminiscencia y finalmente en el capítulo tercero se presentan los re-

sultados obtenidos y la discusión de los mismos para los sistemas tratados:
NaCl; Mn^{2+} , KCl: Mn^{2+} , RbCl: Mn^{2+} , NaCl: Eu^{2+} , KCl: Eu^{2+} , KI: Eu^{2+} y
KBr: Eu^{2+} .

CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. DEFECTOS DE LA RED

1.1.1 DEFECTOS DE LA RED Y ENTROPIA CONFIGURACIONAL

En un cristal perfecto, la propiedad característica es la de su simetría traslacional. Sin embargo, en un cristal real existen necesariamente imperfecciones que rompen dicha simetría. A continuación haremos ver que el número de imperfecciones no depende del cuidado que se tenga para hacer crecer el cristal, sino más bien de las condiciones de equilibrio termodinámico.

El potencial termodinámico adecuado para determinar las condiciones de equilibrio de un sólido sometido a una presión externa baja y a una temperatura T , esta dado por la energía libre de Helmholtz, la cual se designa por F , y la situación de equilibrio corresponde a un mínimo de esta cantidad.

La energía libre de Helmholtz viene dada por:

$$F = E - TS \quad , \quad (1.1)$$

donde E es la energía interna, T la temperatura y S la entropía.

La condición de equilibrio impuesta sobre F conduce necesariamente a la existencia de una cierta cantidad de imperfecciones en la red a temperaturas $T > 0 \text{ K}$.

Frenkel⁽¹⁾ fue el primero en darse cuenta de que los defectos en la red

juegan un papel importante en la determinación de varias de las propiedades físicas de los sólidos. Aunque existen diversas propiedades que son insensibles a la estructura⁽¹²⁾, tales como: La densidad, la capacidad dieléctrica, el calor específico y ciertas propiedades elásticas, existen muchas otras propiedades que son sensibles al estado de perfección del cristal y por lo tanto son determinadas por las imperfecciones presentes en el mismo. Entre estas propiedades podemos citar: La resistencia y la conductividad eléctrica y la pérdida de histéresis en los materiales ferromagnéticos. El color de muchos cristales así como la luminiscencia de los mismos está casi siempre relacionada con la presencia de imperfecciones. Cabe señalar a este respecto que la difusión de los átomos a través de los sólidos se puede acelerar enormemente por la presencia de imperfecciones.⁽¹³⁾

Los ejemplos mas simples de defectos en la red son los sitios vacantes y los átomos intersticiales; estos dos tipos de defectos son ilustrados esquemáticamente en la figura (1.1). Tanto las vacantes como los defectos intersticiales no pueden ser observados con microscopios ordinarios. Sin embargo, en la actualidad existen microscopios electrónicos de alta resolución que permiten observarlos. Ambos tipos de defectos son considerados como consecuencia natural de las fluctuaciones energéticas⁽¹²⁾. En el caso de los átomos intersticiales, estos ocupan posiciones en la red, las cuales en un cristal perfecto estarían desocupadas.

Volviendo ahora nuestra atención a la ecuación (1.1), hay que hacer notar que S tiene dos contribuciones, una térmica denotada por S_T y que tiene que ver con las diferentes maneras (W_T) en las cuales la energía vibracional total del cristal puede ser distribuida sobre los posibles modos de vibración; Y una configuracional S_C , la cual no depende de la distribución de energía sino que está determinada por el número de diferentes maneras (W_C) en las cuales los átomos pueden ser arreglados sobre el número de sitios disponibles en la red.

FIG. (1.1) Muestra una vacancia (v) y un átomo intersticial (I) en una red bidimensional

La entropía total viene dada entonces por la suma de ambas contribuciones:

$$S = S_t + S_c \quad (1.2)$$

donde S_t y S_c están dadas por medio de la relación de Boltzman⁽⁴⁾:

$$S_t = k \log W_t \quad (1.3)$$

y

$$S_c = k \log W_c \quad (1.4)$$

donde k es la constante de Boltzman.

Para un cristal perfecto conteniendo átomos idénticos y en ausencia de defectos, existe una única manera de arreglar los átomos en la red y como consecuencia $W_c = 1$ y $S_c = 0$.

Supongamos ahora que en una red perfecta producimos un total de N sitios vacantes, transfiriendo átomos del interior de la red a la superficie; esto incrementa el valor de la energía E y por lo tanto, de la ecuación (1.1.) vemos que F aumentaría. Sin embargo, la creación de vacancias lleva asociado un incremento de la entropía configuracional, desde cero hasta una cantidad dada por⁽⁴⁾:

$$S = k \log \frac{N!}{(N-n)! n!} \quad (1.5)$$

donde N es el número total de átomos. Este aumento en S_c hace que el

incremento de E sea compensado por el término $-ST$, haciendo que F mantenga su valor de equilibrio que corresponde a un mínimo. Esta discusión es ilustrada en la figura (1 - 2).

- El razonamiento anterior justifica cualitativamente la existencia de defectos en la red a cualquier temperatura y puede ser aplicado a otro tipo de defectos.

1.1.2 DEFECTOS DE LA RED EN CRISTALES IONICOS

Como vimos en la sección anterior, todos los cristales deben de contener defectos en equilibrio térmico con la red. En particular, en los cristales iónicos, los tipos de defectos mas comunes son también las vacancias, los iones intersticiales y las dislocaciones. Estas ultimas son deformaciones en el cristal debido a la inserción en el mismo de planos suplementarios.

Frank y Colaboradores⁽³⁾ demostraron que en algunos casos la presencia de las dislocaciones puede ser el factor que controla el crecimiento cristalino.

Las vacancias de ion positivo pueden ser producidas por un número sucesivo de saltos de iones positivos. El resultado es equivalente a tomar un ión positivo desde el interior del cristal y colocarlo en su superficie. A este tipo de defecto se le conoce como defecto tipo Schottky.

Otra clase de defectos de vacantes son los defectos tipo Frenkel, en el que se lleva un átomo de una posición de la red a una posición intersticial que no esta ocupada normalmente por un átomo. Tanto el defecto tipo Schottky como el Frenkel, junto con las dislocaciones son ilustrados en la figura (1.3).

FIG. (1.2) Ilustra la energía E , la entropía configuracional S_c y la energía libre F como función de la fracción de sitios vacantes en la red n/N

FIG. (1.3) La figura superior muestra los defectos de Schottky y Frenkel en un cristal iónico. La figura inferior muestra la estructura de una dislocación en arista.

Al producirse un número de defectos tipo Schottky la superficie del cristal podría contener un exceso de carga positiva y el interior un exceso de carga negativa. Es claro que tales cargas espaciales podrían contrarrestar la formación de vacancias de ión negativo. Por lo tanto, se puede pensar que un cristal iónico debería de contener aproximadamente igual número de vacancias de ión positivo como de negativo. De esta forma, aún si la energía ϕ^+ requerida para producir una vacancia simple de ión positivo fuera apreciablemente diferente de la energía ϕ^- para producir una vacancia de ión negativo simple, ambas ocurrirían en aproximadamente igual número en el interior del cristal, es claro que su número será determinado únicamente por la suma de las energías de formación:

$$\phi = \phi^+ + \phi^- \quad (1. 6)$$

La condición de equilibrio requiere que la energía libre $E - ST$ sea un mínimo. La energía libre para el cristal perfecto esta dada por:

$$F_p = E_p - T S_p \quad (1. 7)$$

donde la energía E_p incorpora tanto la energía de amarre como también la energía vibracional. La entropía S_p es térmica únicamente, debido a que la entropía configuracional en el cristal perfecto es cero.

Supongamos que queremos formar n pares de vacantes de ión positivo y de ión negativo en un total de N átomos de ión positivo o negativo en la red. El número de maneras en que se pueden generar n pares de vacantes en la red viene dado por la expresión :

$$W_c = \left[\frac{N!}{(N - n)! n!} \right]^2 \quad (1. 8)$$

Por lo tanto, la entropía configuracional es:

$$S_c = k \log \left[\frac{N!}{(N-n)! n!} \right]^2 \quad (1.9)$$

$$= 2k \log \left[\frac{N!}{(N-n)! n!} \right]$$

Entonces la energía libre del cristal real puede ser escrita como:

$$F = F_p + n\phi - T(S - S_p) - 2kT \log \left[\frac{N!}{(N-n)! n!} \right], \quad (1.10)$$

donde S es la entropía térmica del cristal real. Definamos el incremento en la entropía térmica ΔS_t resultante de la producción de una vacancia de ión positivo más una de ión negativo por:

$$n \Delta S_t = S - S_p \quad (1.11)$$

Aplicando la relación de Stirling al argumento del logaritmo en (1.10) se tiene:

$$\log \left[\frac{N!}{(N-n)! n!} \right] = \log N! - \log(N-n)! - \log n! \quad (1.12)$$

$$\approx N \log N - (N-n) \log(N-n) - n \log n,$$

Y aplicando la condición de equilibrio $\left(\frac{\partial F}{\partial n} \right)_T = 0$ a

(1.10) obtenemos para $n \ll N$:

$$n \approx N \exp \left[\frac{\Delta S_T}{2k} - \frac{\phi}{2kT} \right] \quad (1.13)$$

Notese que el factor de Boltzman contiene el término $\phi / 2$, es decir la mitad de la energía requerida para producir una vacancia de ión positivo mas una vacancia de ión negativo. El término exponencial que contiene el cambio en la entropía térmica por vacancia ($\Delta S_T / 2$) puede ser calculado sobre las bases de un modelo particular. Por ejemplo, de acuerdo al modelo de Einstein que supone que cada átomo es un oscilador armónico clásico tridimensional que vibra independientemente de todos los demás átomos del cristal, el valor de este cambio viene dado por la expresión:

$$\frac{\Delta S_T}{2} = 3kz \log \left(\frac{\nu}{\nu'} \right), \quad (1.14)$$

donde ν y ν' son las frecuencias de Einstein asociadas a la red perfecta y a la red real respectivamente y z es el número de vecinos cercanos a una vacancia.

Supongamos que n/N puede ser medido de un modo u otro sobre un rango limitado de temperaturas, de tal manera que el resultado puede ser expresado por:

$$\frac{n}{N} = A \exp \left[\frac{E}{kT} \right] \quad (1.15)$$

$$E = -k \frac{d}{d(1/T)} \log (n/N)$$

De ésta expresión puede verse de que E es la pendiente experimental

de la gráfica de $\log (n/N)$ contra $1/ kT$. Tomando en cuenta que a presión cero $\frac{d\phi}{dT} = T \frac{d \Delta S_T}{dT}$ y utilizando (1.13) en-

contramos:

$$E = \frac{\phi}{2} \quad (1.16)$$

Por lo tanto, lo que realmente se mide es ϕ . También el factor pre-exponencial A determinado experimentalmente resulta ser igual $A ($

$$\Delta S_T / 2k \quad).$$

Cuando se forma una vacancia de ión positivo y una de ión negativo, estas se atraen debido a la presencia de un campo Coulombiano, cuya energía para distancias grandes es $e^2/\epsilon r$, donde ϵ es la constante dieléctrica del medio. Este defecto es lo que permite que las vacancias se asocien para formar pares (ver figura 1.4). Sin embargo, A una temperatura dada existe una cierta razón entre el número de vacancias simples y el número de pares.

La razón depende de la energía de disociación requerida para separar un par en dos singuletes. Por lo tanto, existe cierto grado de disociación dependiendo ya sea de que la distancia entre las vacancias simples sea grande o pequeña.

El cálculo del número de defectos Frenkel en equilibrio es parecido al que se hizo con los defectos Schottky. Si el número n de defectos Frenkel es mucho menor que el número de sitios en la red N y que el número de posiciones intersticiales N^* entonces este está dado por:

$$n \approx \left(\frac{N}{N^*} \right)^{1/2} \exp \left(- \frac{\phi}{2kT} \right) \quad (1.17)$$

En la expresión (1.17) ϕ representa la energía requerida para producir un defecto tipo Frenkel.

A partir de mediciones experimentales de conductividad iónica y de densidad existe la fuerte creencia de que en los halogenuros alcalinos puros la vacante más corriente en la red son los defectos de Schottky. La producción de defectos Schottky disminuye la densidad del cristal ya que aumenta su volumen sin que haya incremento de masa. La producción de defectos Frenkel no modifica el volumen del cristal ya que a pesar de que un átomo intersticial ocupa espacio, el resto de la red queda comprimido, de manera que la densidad permanece invariable.

Fig. (1.4) Muestra el plano de un cristal puro de halogenuro alcalino en el que se muestra una vacante de ión positivo, una vacante de ión negativo y un par de vacantes de signos opuestos asociadas

1.2 EL PROCESO DE DIFUSION EN LOS HALOGENUROS ALCALINOS

Los procesos difusivos que ocurren en los sólidos iónicos son generalmente explicados por la ley de Fick, la cual dice que el flujo neto de iones es proporcional al gradiente de la concentración ⁽⁴⁾ :

$$\vec{j} = -D \text{GRAD } n^* \quad (1.18)$$

donde J es el flujo de iones difusores. D es el coeficiente de difusión y n^* es el número de iones que se difunden por cm^3 . Aplicando la ecuación de continuidad:

$$-\frac{\partial n^*}{\partial t} = \text{div } \vec{j} \quad (1.19)$$

la ecuación (1.18) puede expresarse de la siguiente manera:

$$\frac{\partial n^*}{\partial t} = \text{div} (D \text{GRAD } n^*) \quad (1.20)$$

Si asumimos que el coeficiente D es independiente de la concentración de iones difusores, obtenemos para el caso unidimensional:

$$\frac{\partial n^*}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n^*}{\partial x^2} \quad (1.21)$$

cuya solución esta dada por:

$$n^*(x, t) = \frac{n_0^*}{(\pi D t)^{1/2}} \text{EXP} \left[\frac{-x^2}{4 D t} \right] \quad (1.22)$$

En la relación (1.22) $n^* (X, T)$ representa la densidad de iones difusores en la posición X después de un tiempo t y N_0^* es la densidad inicial. Esta solución esta basada en la suposición de que la migración del ión difusor es el resultado de un proceso difusivo simple ya que una sola constante de difusión ha sido utilizada. Esta suposición es válida, por ejemplo, en el experimento que en 1950 hicieron Mapother, Crooks y Maurer⁽⁷⁾, quienes midieron el coeficiente D para sodio radioactivo en NaCl y NaBr . En la figura (1.5) (a) se muestra la gráfica experimental del logaritmo de n^* contra X^2 , reportada por estos autores. En esta aparece una sola línea recta cuya pendiente esta determinada por el valor de D .

Sin embargo, Redington⁽⁸⁾ hizo medidas de difusión de Ba en cristales de BaO y encontró que la gráfica del logaritmo de D contra $\frac{1}{T}$ (figura (1.5) (b)) mostraba dos líneas rectas separadas por una discontinuidad. Redington interpretó estos resultados como debidos a dos procesos difusivos cada uno caracterizado por su propia constante difusión. De estos mismos resultados experimentales se ha encontrado que el coeficiente de difusión obedece a una relación de la forma:

$$D = D_0 e^{-E/kT}, \quad (1.23)$$

donde E es una energía de activación del proceso.

De las dos regiones de la curva obtenida por Redington se encuentra que las regiones de altas y bajas temperaturas tienen diferentes energías de actuación, 1.80ev y 0.77 ev. Se piensa que la energía de actuación baja resulta de la presencia de impurezas divalentes positivas en la red. La existencia de este tipo de defectos es el que nos interesa en este trabajo, pues como veremos posteriormente estas impurezas divalentes positivas pueden estar en la red ya sea en forma libre o bien asociados en forma de dipolos impureza-vacancia (I - V).

FIG. (1.5)

(a)

(a) logaritmo de n^* como función de la profundidad al cuadrado (x^2). Los datos corresponden a la difusión de Na en NaCl $T=603$ C. $T=5.92$ h, $D=1.52 \times 10^{10}$ cm²/seg.

(b)

(b) La curva llena representa la medida directa del coeficiente de autodifusión de Na en NaCl como función de la temperatura. La curva sombreada es calculada de medidas de conductividad

Muchos estudios posteriores de difusión se han hecho al respecto. Sin embargo, en este trabajo no serán objeto de un análisis detallado puesto que no son de gran interés para los objetivos del mismo.

➤ A continuación trataremos de interpretar las medidas de difusión en términos de la migración de los defectos de la red.

La difusión es posible por la migración de iones intersticiales o por migración de sitios vacantes en la red. Los iones positivos que rodean una vacancia de ión positivo pueden saltar hasta esta última. Consecuentemente la vacancia se mueve a través del cristal en virtud de los saltos de los iones positivos y entonces se establece un proceso de difusión. De ahora en adelante nos referiremos a los iones difusivos como iones radioactivos debido a que en general los primeros experimentos de difusión se llevaron a cabo depositando un isotopo radioactivo en el cristal cúbico y posteriormente la distribución del isotopo radioactivo fue determinada en diferentes planos del cristal por la técnica de seccionamiento.

Sea p la probabilidad por segundo de que la vacancia efectue cualquier salto. Entonces $p/3$ es la probabilidad por segundo para un desplazamiento $+a$, $-a$, o 0 , donde a es la distancia interatómica más corta (ver figura (1.6)). Sea N_{\rightarrow}^* el número de iones positivos radioactivos cruzando 1 cm^2 de un plano C del cristal por segundo, yendo desde el plano A paralelo a C, hasta el plano B, también paralelo a C. De forma semejante, sea N_{\leftarrow}^* el número de tales iones yendo de B a A, de esta forma, si N es la densidad de iones positivos por cm^3 , n es la densidad de vacancias y n^* es la densidad de iones positivos radioactivos, entonces:

$$N_{\rightarrow}^* = \frac{1}{2a^2} \frac{n}{N} \frac{p}{3} \frac{n^*}{N} \quad (1.24)$$

y

$$N_{\leftarrow}^* = \frac{1}{2a^2} \frac{n}{N} \frac{p}{3} \frac{1}{N} \left(n^* + a \frac{dn^*}{dx} \right), \quad (1.25)$$

donde $1/2a^2$ es el número total de sitios positivos en la red por cm^2 en el plano A ó B, n/N representa la probabilidad de que tal sitio sea una vacante y n^*/N representa la probabilidad de que un ión positivo en el plano A sea radioactivo. Entonces, el número de iones positivos radioactivos cruzando 1 cm^2 del plano C por segundo de izquierda a derecha está dado por:

$$J = N_{\rightarrow}^* - N_{\leftarrow}^* = -\frac{n\rho}{6N^2a} \frac{dn^*}{dx} \quad (1.26)$$

Comparando (1 - 26) con (1 - 18) se obtiene para la constante de difusión asociada con la migración de vacancias de ión positivo la expresión:

$$D = \frac{1}{3} a^2 \frac{n}{N} \rho \quad (1.27)$$

El coeficiente de difusión es entonces proporcional al número de vacancias por unidad de volumen n y a la probabilidad de salto por segundo ρ para una vacancia. Ahora, la probabilidad ρ debe ser proporcional a un factor de Boltzman ⁽⁴⁾:

$$\rho = \nu e^{-\epsilon_j/kT} \quad (1.28)$$

En (1.28) ϵ_j es la energía de activación para que ocurra el salto de la vacancia (ver figura (1.7)) y ν es la frecuencia a la que el sistema estaría oscilando.

Utilizando (1.13) y sustituyendo (1.28) en (1.27), tenemos:

$$D = \frac{1}{3} c \nu a^2 e^{-\phi/2kT} e^{-\epsilon_j/kT} \quad (1.29)$$

FIG. (1.6) La vacancia de ión positivo en el centro puede saltar a cualquiera de los doce sitios de ión positivo que la rodean a una distancia $a\sqrt{2}$. Los planos A, B y C son perpendiculares al eje X a lo largo del cual la difusión se lleva a cabo.

FIG. (1.7) Barrera de energía entre las dos posiciones sucesivas de la vacancia

donde la constante C proviene de el cambio en la entropía térmica asociado con la producción de vacancias. Puede verse que en la gráfica de $\log D$ contra $1/KT$, la pendiente de la línea está determinada por la suma $(\epsilon_i + \Phi/2)$, es decir, por la energía requerida para la formación de vacancias más la energía de activación para el salto.

Como vimos antes, el codo en la curva de $\log D$ contra $1/T$ observada por Redington (figura (1.5) (b)), la cual mostraba una pendiente más pequeña en la región de bajas temperaturas, puede en principio ser resultado de la presencia de impurezas divalentes positivas. Estas impurezas entran generalmente de manera sustitucional en la red ocupando los sitios del ión positivo. En el caso de los halogenuros alcalinos esta impureza divalente provocaría un desbalance de carga. La condición de neutralidad eléctrica exige entonces que por cada ión divalente positivo presente, debe haber una vacancia de ión positivo. Los cristales pueden tener entonces a bajas temperaturas más vacancias de ión positivo que las que podían esperarse en base al equilibrio termodinámico.

Si aceptamos que la presencia de impurezas divalentes positivas es la causa del cambio de la pendiente en la gráfica de $\log D$ contra $1/T$, entonces la energía de activación ϵ_i puede calcularse de la pendiente en la región de bajas temperaturas y $(\epsilon_i + \Phi)$ puede obtenerse de la pendiente en la región de altas temperaturas (región extrínseca ⁽⁴⁾).

El tipo de procesos difusivos no se restringe a la migración de vacancias de ión positivo simple, existen por lo menos otros dos tipos de mecanismos de difusión:

- a) Difusión resultante de la migración de pares.
- b) Difusión resultante de la migración de impurezas divalentes asociadas con vacancias (Dipolos I - V).

Ambos procesos difusivos son esquematizados en la figura (1 - 8). Un

par de vacancias puede difundirse como resultado de saltos de iones positivos o negativos hacia el sitio vacante correspondiente. El coeficiente de difusión resultante esta dado por la siguiente expresi3n⁽⁴⁾:

$$D_{PAR} = CONST. \exp \left[\frac{-\phi - \epsilon_p + \epsilon_{jP}}{kT} \right], \quad (1.30)$$

donde ϕ es la energ3a requerida para producir una vacancia de i3n positivo mas una vacancia de i3n negativo, ϵ_p es la energ3a de amarre de las vacancias y ϵ_{jP} es la energ3a de activaci3n para el salto del par.

Resultados teoricos muestran que $\epsilon_p \approx 1\text{ev}$ y $\epsilon_{jP} \approx 0.40\text{V}$ para Na Cl⁽⁴⁾. Es de esperarse entonces, que los pares se difundan mucho m3s r3pido que las vacancias simples.

Tenemos entonces, que una cierta fracci3n de las vacancias son libres y contribuye a la difusi3n como tales, sin embargo, el resto de las vacancias son atra3das por los iones divalentes positivos como resultado de las interacciones coulombianas entre ellos, originandose entonces un cierto n3mero de complejos asociados (Dipolos (I - V)). Estas unidades pueden migrar a trav3s de la red como resultado de un intercambio entre el i3n divalente y la vacante, combinado con un salto de i3n monovalente a la vacancia (figura (1 - 8)), estableci3ndose de esta forma un proceso difusivo.

FIG. (1.8) Ilustra la manera en la cual el par AB puede difundirse por el salto del ión positivo C en la vacancia A, o por el salto del ión negativo en B. También se ilustra el proceso difusivo del complejo (I-V) como resultado de un intercambio entre el ión divalente y la vacancia D combinado con un salto de un ión monovalente hacia la vacancia

1.3

FORMACION DE COMPLEJOS DIPOLARES (I - V) EN LOS HALOGENUROS ALCALINOS

Numerosos estudios se han realizado en cristales de los halogenuros alcalinos dopados con impurezas divalentes. Estas impurezas, como vimos antes, conducen a la incorporación en la red de un número igual de vacancias de ión positivo, las cuales pueden ser estudiadas empleando una gran cantidad de técnicas diferentes. Las vacancias de ión positivo surgen como vimos anteriormente para conservar la neutralidad de la carga en el cristal. Los iones divalentes positivos y las vacancias de ión positivo pueden estar presentes en la red en diferentes formas:

- a) Independientes unas de otras, como vacancias libres y como iones divalentes libres.
- b) Asociados en pares formando dipolos.
- c) Asociados formando complejos de orden mas alto que los pares.

Uno de los defectos mas simples en los halogenuros alcalinos dopados con impurezas divalentes, es el dipolo (I - V) (figura (1.8)). Sin embargo, cuando la concentración de impurezas es mas grande que el límite de solubilidad, las impurezas dejan la solución sólida formando microprecipitados en el cristal.

Los estudios experimentales muestran que la cantidad de impurezas que es posible mantener disueltas en el cristal, en forma de complejos (I - V) simples, se incrementa con la temperatura , tal como se ilustra en la figura (1.9). Si durante el crecimiento, que se efectúa a una temperatura T_c , se incorpora una cantidad N_c de impurezas en el cristal, y luego la muestra se envejece a una temperatura $T_e < T_c$, la cual se mantiene constante, es posible entonces que existan unicamente $N_e < N_c$ de estas impurezas disueltas en el sistema. Las restantes $N_c - N_e$ impurezas

se encuentran precipitadas en el cristal en forma de dímeros (agregados de dos complejos (I - V) simples), trimeros(agregados de tres complejos (I - V)) simples ó complejos de orden superior incluyendo microprecipitados.

La agregación y disolución de impurezas divalentes ha sido estudiada por varios métodos⁽⁹⁾ : Relajación Dieléctrica, Corrientes Termoionicas (C.T.I.), Absorción Optica, Resonancia Paramagnética Electrónica (R.P.E) y Fotoluminiscencia. La existencia de precipitados como consecuencia de la agregación ha sido establecida por medio de espectros de difracción de rayos X, microscopía electrónica, difracción de luz y espectroscopía Mösebauer. Se ha encontrado que además de la fase estable de dihaluro , se pueden formar diferentes tipos de fases metaestables, dependiendo del nivel de dopado, la forma de envejecimiento y del propio sistema cristalino. Estas fases precipitadas modifican las características de dureza y las propiedades ópticas y eléctricas de dichos sistemas. En la figura (1. 10) se muestra una curva típica de agregación de impurezas metálicas divalentes en halogenuros alcalinos. Se pueden observar tres regiones bien definidas: La región I muestra una alta propabilidad para la asociación de los dipolos (I - V) observandose como consecuencia una disminución en el número de dipolos disueltos en el cristal. La región II es una zona de equilibrio en la que la propabilidad de asociación de los dipolos es igual a la probabilidad de disociación, manteniendose - aproximadamente constante la cantidad de dipolos disueltos en la muestra. En la región III se observa un nuevo decaimiento en el número de dipolos disueltos, el límite de esta zona esta determinado por el límite de solubilidad de la impureza en el sistema el cual depende de la temperatura T_e de envejecimiento a la que se ha realizado el experimento.

FIG. (1.9) Concentración de dipolos (I-V) como función de la temperatura

TIEMPO

FIG. (1.10) Curva típica de agregación de impurezas metálicas divalentes en halogenuros alcalinos

1.4 ENERGIAS DE SOLUBILIDAD

Cuando la concentración de dipolos (I - V), de impurezas aisladas y de vacancias en la red cristalina, difieren del valor de equilibrio a una temperatura dada, debido a la historia térmica de la muestra, se establece entonces un proceso cinético hacia el equilibrio. Como consecuencia de ello se produce un proceso de agregación con la formación de precipitados o una disolución del mismo.

La solubilidad de equilibrio de las impurezas asociadas en forma dipolar puede ser escrita de acuerdo a Lidiard⁽¹⁰⁾ de la siguiente manera:

$$N^{IV} = Z \exp \left[- \frac{E_s^{IV}}{RT} \right], \quad (1.31)$$

donde Z es el número de distintas orientaciones de los dipolos (I - V) en la red (Z = 12 para NaCl), E_s^{IV} es la energía necesaria para la disolución de la impureza para formar dipolos (I - V).

A continuación haremos una revisión de los trabajos que se han hecho en cuanto al calculo de la energías de solubilidad de impurezas divalentes asociadas en los halogenuros alcalinos.

Hartmanova y colaboradores⁽¹¹⁾ determinaron la energía libre de solución para iones no asociados de Sr^{2+} en una red cristalina de NaCl empleando el método de conductividad eléctrica. Estos autores encontraron para la entalpía libre de solución $h^f/2$ el valor de 0.904 ev.

Estos mismos autores estudiaron por medio de la técnica de corrientes termoionicas inducidas (C.T.I.) la solubilidad de Sr^{2+} en NaCl, midiendo el número de dipolos (I - V) como función de la temperatura. Encontraron que el espectro de C.T.I. para NaCl: Sr^{2+} contenía en la región de bajas temperaturas dos picos dominantes. Los picos pueden

ser distinguidos debido a una diferente dependencia con la temperatura de envejecimiento del cristal, tal como se muestra en la figura (1.11). La intensidad del pico de relajación dipolar a 226K incremento con el aumento de la temperatura de envejecimiento. La intensidad del pico de la fase precipitada de Suzuki a 233K incremento ligeramente con el envejecimiento hasta 530K, se observa un decaimiento monotónico a temperaturas más altas.

La disolución de las impurezas segregadas motivo por el cual incrementa el número de dipolos, ocurre en dos estados: En el primer estado (290K - 530K) están presentes dipolos aislados (I - V) (pico a 226K) y la fase de Suzuki (pico a 233K). A temperaturas más altas toma lugar la dipolarización térmica de la fase de Suzuki. Esta depolarización ocurre en el segundo estado el cual es caracterizado por un rápido incremento de la concentración dipolar en el rango de temperaturas 530K - 590K. La energía de solubilidad del ión Estroncio formando complejos dipolares reportada por estos autores es $E_s^{IV} = 0.49 \pm 0.03\text{ev}$.

La comparación de la curva de disolución con la temperatura y el decaimiento monotónico de la intensidad de la banda a 233K sugieren a estos autores la descomposición de la fase de Suzuki en forma de dímeros.

Capelletti y Fieschi⁽¹²⁾ determinaron la energía de solución para dipolos (I - V) empleando también la técnica de C.T.I. en diferentes sistemas. La figura (1.12) muestra la curva de C.T.I. y la curva logarítmica de la relajación dipolar contra $1000/T$ para uno de los sistemas estudiados (KBr : Sr^{2+}) por estos autores. Los resultados encontrados para E_s fueron: 0.086ev para KCl : Sr^{2+} , 0.204ev para KBr : Sr^{2+} , 0.235ev para NaCl : Cd^{2+} y 0.190ev para KCl : Pb^{2+} . Ellos mismos encontraron que E_s no depende de la concentración inicial de impurezas en la muestra tal como era de esperarse desde el punto de vista termodinámico.

Capelletti y Okuno⁽¹³⁾ determinaron la curva de termoconductividad iónica para una muestra de NaCl : Cd^{2+} polarizada a una temperatura $T_p = 252\text{K}$.

Esta curva es mostrada en la figura (1.13). Puede observarse que la curva presenta tres picos principales en 174K, 220K y 250K. Las energías de activación para la orientación del dipolo en los tres picos son: 0.4, 0.67 y 0.62ev respectivamente. El pico a 220K (pico A) es debido a la relajación dipolar, el pico a 174K (Pico B) esta relacionado con los micro-precipitados y el pico a 250K fue usualmente detectado en muestras con muy alta concentración de cadmio.

Posteriormente estos autores estudiaron la evolución temporal isotérmica de los dipolos (I - V) para temperaturas de envejecimiento de 323K, 331K, 340K, 346K, 353K, 364K, 374K, 390K, 405K y 423K. Se encontró que la evolución temporal isotérmica del proceso de solución fue afectado fuertemente por la historia térmica de la muestra, aunque el valor de la concentración de dipolos n_d en saturación es el mismo, como debería de esperarse para una situación de equilibrio. La concentración dipolar (pico A) crece monotonicamente con el tiempo de envejecimiento, mientras el pico B decrece. Este comportamiento muestra que el pico B debe estar relacionado con los precipitados cuya disolución contribuye al crecimiento de los dipolos (I - V). Los valores reportados por Capelletti y Okuno son: Energía de activación para disolución del pico B $E_a = 0.24\text{ev}$, y energía de solución de los dipolos (I - V) $E_s^{IV} = 0.235\text{ ev}$.

(9)
J. García y colaboradores hicieron un estudio de la resolución térmica de una fase segregada de Europio divalente en cristales de NaCl utilizando las técnicas de absorción óptica y de Resonancia Paramagnética Electrónica (R.P.E.). Los resultados son mostrados en la figura (1.14). Estos autores encontraron que la disolución de la fase segregada consiste de dos etapas: En la primera etapa (290K - 500K) los dipolos (I - V) aislados y la fase segregada están presentes. En la segunda etapa (500K - 700K) ocurre la descomposición térmica de las fases segregadas. Utilizando difracción de Rayos X y análisis de microscopía electrónica en cristales con diferente nivel de dopado, se determinó la estructura de la fase secundaria de Europio. En todos los casos se encontró que la fase

segregada era la fase estable de dihaluro EuCl_2 . No se encontró evidencia de la existencia de la fase metaestable de Suzuki. A partir del incremento en la concentración de dipolos (I - V) como función de la temperatura de envejecimiento se encontró que los dímeros eran el producto de la disolución de los agregados. También se encontró que la solubilidad de Europio asociado en NaCl estaba caracterizado por una energía de solución $E_s^{IV} = 0.46 \pm 0.02 \text{ ev.}$

En la tabla (1.1) se resumen los resultados que se han encontrado para los valores de la energía de solución de complejos dipolares en diferentes halogenuros alcalinos.

Hay que hacer notar que los valores encontrados para E_s^{IV} por Capelletti parecen ser demasiado pequeños comparados con aquellos obtenidos por otros autores. Cabe también señalar la gran dispersión existente en los valores obtenidos para las energías de solución. Esto puede ser debido a que hasta el momento no se haya realizado ningún trabajo sistemático en donde se midan las energías de solubilidad para un mismo ión en diferentes redes cristalinas.

El objetivo de este trabajo es precisamente hacer por primera vez un estudio sistemático de los valores de la energía de solución E_s^{IV} en diferentes sistemas de halogenuros alcalinos dopados con Mn^{2+} y Eu^{2+} . Además este trabajo constituye el primero intento por obtener estas energías de solución empleando dos técnicas simultáneamente R.P.E. y Fotoluminiscencia con el fin de obtener una mejor precisión en la determinación de las energías de solubilidad.

FIG. (1.11) Curva de CTI obtenida por Hartmanova y colaboradores en NaCl:Sr^{2+} para distintos envejecimientos:

- (a) 2 años a temperatura ambiente
- (b) 20 hrs. a 573K
- (c) 20 hrs. a 688K

FIG. (1.12) $\text{KBr}:\text{Sr}^{2+}$

(a) Curvas de termoconductividad iónica para diferentes envejecimientos:

(curva 1) 31 meses a temperatura ambiente

(curva 2) a 335K

(curva 3) a 525K

(b) Gráfica logarítmica de la intensidad de la relajación dipolar contra $1000/T$

(curva A) esta relacionada con la banda CTI en 218K

(curva B) relacionada con la banda en 185K

FIG. (1.13) Termocorriente iónica de $\text{NaCl}=\text{Cd}^{2+}$. La temperatura de polarización es indicada por una flecha

FIG. (1.14) a) Concentración de dipolos (I-V) contra la temperatura medida por (•) RPE y (△) Absorción óptica, para un cristal de NaCl:Eu²⁺ de 4 años sin ningún tratamiento térmico previo.

FIG. (1.14) b) Concentración de dipolos (I-V) contra la temperatura de envejecimiento para un cristal de NaCl:Eu²⁺ el cual fue primero calentado durante 2 hrs. a 663K y luego enfriado a temperatura ambiente a razón de 15K/h.

FIG. (1.14) c) Gráfica de Arrhenius de la resolución térmica de la fase precipitada (P) de Eu²⁺ en NaCl el cual resulta en el crecimiento (D) y representan los valores promedios de los valores reportados en la figura (1.12) a) mientras y representan las medidas reportadas en (1.12) b)

Tabla 1.1 : Contiene las energías de solución E_s^{IV} . Para diferentes halogenuros alcalinos dopados con impurezas divalentes, reportadas por otros autores.

SISTEMA	Energía de Solución E_s (ev)	Referencia
NaCl : Ba ²⁺	0.76	(14)
NaCl : Pb ²⁺	0.47	(15)
NaCl : Pb ²⁺	0.41	(15)
NaCl : Sr ²⁺	0.49	(11)
NaCl : Eu ²⁺	0.46	(9)
NaCl : Ca ²⁺	0.67	(15)
NaCl : Ca ²⁺	0.30	(15)
NaCl : Cd ²⁺	0.40	(15)
NaCl : Cd ²⁺	0.235	(12)
NaCl : Mn ²⁺	0.33	(15)
NaCl : Mn ²⁺	0.7	(15)
NaCl : Zn ²⁺	0.48	(15)
NaCl : Ni ²⁺	0.32	(15)
NaCl : Mg ²⁺	0.34	(15)
KCl : Pb ²⁺	0.58	(15)
KCl : Pb ²⁺	0.41	(15)
KCl : Pb ²⁺	0.190	(12)
KCl : Sr ²⁺	0.42	(15)
KCl : Sr ²⁺	0.086	(12)
KCl : Ca ²⁺	0.52	(15)
KCl : Cd ²⁺	0.51	(15)
KBr : Sr ²⁺	0.204	(12)
KBr : Ca ²⁺	0.42	(15)
KBr : Ca ²⁺	0.46	(15)

C A P I T U L O I I

T E C N I C A S E X P E R I M E N T A L E S

2.1 LA TECNICA DE RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRONICA (R.P.E.)

2.1.1. DESCRIPCION CUALITATIVA DEL FENOMENO

Las sustancias paramagnéticas son aquellas que están formadas por átomos o iones, los cuales poseen momentos magnéticos permanentes. Estos momentos magnéticos están orientados al azar en ausencia de un campo magnético externo. Entonces, la sustancia como un todo presenta un momento magnético nulo. Sin embargo, al aplicar un campo magnético externo los momentos magnéticos se redistribuyen de tal forma que la sustancia adquiere un momento magnético resultante en dirección del campo y cuya magnitud es proporcional a la intensidad de dicho campo. Una sustancia paramagnética es, entonces, aquella que no presenta un momento magnético resultante en ausencia de un campo magnético externo, pero que lo adquiere al aplicar el campo.

Si el campo magnético externo se aplica de manera estática a los iones paramagnéticos con el fin de producir un desdoblamiento Zeeman en sus niveles de energía y al mismo tiempo sometemos la sustancia a una radiación electromagnética de radiofrecuencia, tal que el campo magnético de la radiación sea perpendicular al campo estático, entonces la sustancia paramagnética interactuará con la componente magnética de la radiación, pudiendo ocurrir absorción de energía. Esto da como resultado una transición de los momentos magnéticos, ocurriendo esto a una o más frecuencias características.

La absorción ocurrirá cuando la energía de un cuanto de radiación incidente sea igual a la separación de los niveles de energía entre los cuales puede ocurrir la transición. De esta forma el desdoblamiento Zeeman de los niveles de energía (ver figura 2.1) puede ser medido en forma precisa

estableciéndose la frecuencia a las cuales se producen las transiciones entre los niveles de energía. En principio, este desdoblamiento Zeeman mediante el campo estático y el establecimiento de la energía correspondientes de los niveles mediante el campo oscilante, constituyen la técnica de resonancia paramagnética electrónica (R.P.E.).

El momento magnético puede tener contribuciones de dos tipos; una debida al momento angular de espín y otra al momento angular orbital. En aquellos compuestos en los que existen un electrón o más electrones no apareados y estos se mueven en orbitales moleculares no localizados, como es el caso de los radicales libres, en este caso la contribución mas importante al momento magnético electrónico y por lo tanto al fenómeno de R.P.E. viene dada por el momento angular de espín. En cambio, en aquellos compuestos en los cuales el electrón o los electrones no apareados están fuertemente unidos al átomo, tal como ocurre en los metales de transición, la contribución mas importante al momento magnético electrónico viene dado en este caso por el momento angular orbital. La resonancia paramagnética electrónica en este último tipo de compuesto sirve para conocer de manera efectiva los alrededores de los átomos en estudio.

La energía de un electrón en presencia de un campo magnético externo puede ser escrita así ⁽¹⁶⁾ :

$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{H} \quad , \quad (2.1)$$

donde $\vec{\mu}$ es el vector de momento magnético del electrón y \vec{H} es el campo magnético aplicado. Supondremos que la contribución principal al momento magnético es debida al momento angular de espín. El momento magnético del electrón lo podemos escribir de la siguiente manera ⁽¹⁷⁾ :

$$\vec{\mu} = -\frac{g\beta}{\hbar} \vec{S} \quad , \quad (2.2)$$

FIG. (2.1) Desdoblamiento Zeeman de los niveles de energía para el Iaso de espín $S=\frac{1}{2}$

donde g es el factor espectroscópico de desdoblamiento o factor de Landé, β es el magneton de Bohr, \hbar es la constante de Planck reducida $h/2\pi$ y \vec{S} es el vector de espín electrónico, sustituyendo la ecuación (2.2) en (2.1) se obtiene:

$$E = \frac{g\beta}{\hbar} \vec{H} \cdot \vec{S} \quad (2.3)$$

Si suponemos que el campo magnético \vec{H} es paralelo al eje Z , podemos entonces reescribir la ecuación (2.3):

$$E = \frac{g\beta}{\hbar} H S_z \quad (2.4)$$

donde S_z es la componente Z del vector de espín. Para el caso de $S = \frac{1}{2}$, los valores de S_z son $m_s = \pm \frac{1}{2}$, por lo tanto, para este caso particular la ecuación (2.4) queda como:

$$E = \pm \frac{1}{2} g\beta H \quad (2.5)$$

por lo tanto, la separación entre los niveles de energía Zeeman esta dada por:

$$\Delta E = g\beta H \quad (2.6)$$

Si aplicamos radiación electromagnética con un cuanto $h\nu$ tal que sea igual a la diferencia de energía de los niveles, entonces lograremos transiciones del nivel de energía menor $|-\frac{1}{2}\rangle$ al nivel de mayor energía $|\frac{1}{2}\rangle$, como se puede ver esquemáticamente en la figura (2.2),

de esta forma se establece la condición de resonancia:

$$h\nu = g\beta H, \quad (2.7)$$

donde ν es la frecuencia de la radiación electromagnética. En los experimentos de R.P.E. lo que se hace es medir estas energías.

En este ejemplo simple únicamente es posible una transición entre los niveles y esto origina una sola banda en el espectro de absorción, como puede apreciarse en la figura (2.2).

Cuando se estudia un sistema con una cantidad de dipolos magnéticos, la probabilidad de absorción y emisión de un cuanto de energía $h\nu$ son exactamente iguales ⁽¹⁸⁾. Por lo tanto, la cantidad de energía absorbida y emitida por el sistema, será proporcional a la población de cada uno de los niveles de energía ⁽¹⁸⁾.

Si la población de cada estado esta determinada correctamente a la temperatura T , por una distribución de Boltzman:

$$N_i \propto \exp \left[-\frac{E_i}{kT} \right], \quad (2.8)$$

de tal forma que si N_0 es el número de pobladores en el estado base y N_1 es el número de pobladores en el estado excitado, tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{N_0}{N_1} &= \exp \left[\frac{(E_1 - E_0)}{kT} \right] \\ &= \exp \left[\frac{h\nu}{kT} \right], \end{aligned} \quad (2.9)$$

(a)

(b)

FIG. (2.2) (a) muestra el desdoblamiento Zeeman para $S=\frac{1}{2}$
 (b) muestra el correspondiente espectro de absorción

la absorción neta queda determinada entonces, por la diferencia en las poblaciones entre los niveles de energía y que por lo tanto, para una temperatura fija, la intensidad de la señal de absorción será mas grande cuando sea mayor la intensidad del campo magnético aplicado sobre la muestra. Esta es la razón por la que en la mayor parte de los experimentos de R.P.E. se trabaja con campos magnéticos grandes, los cuales son del orden de 3,000 gauss y con una frecuencia en la región de microondas en lugar de utilizar campos magnéticos débiles.

Los parámetros mas importantes en una curva de R.P.E. son ⁽¹⁸⁾ : La intensidad, el ancho de la banda y el factor g correspondiente a la condición básica de resonancia (2.7). El area bajo la curva de absorción es directamente proporcional al número de electrones no apareados existentes en la muestra; el ancho de la línea proporciona información sobre las interacciones de los electrones no apareados con sus alrededores, ya sea con la red (interacciones espín - red) o bien con otros espines (interacciones espín - espín). El factor g es una constante que da información acerca del estado del electron en el atomo, por lo tanto proporciona información acerca de los alrededores del atomo en cuestión.

Los mismos razonamientos aplicados al caso $S = \frac{1}{2}$ se pueden aplicar en que $S = 1$. En este caso existen $2S + 1 = 3$ posibles proyecciones del vector de espín en la dirección del campo magnético aplicado, dados por $M_s = +1, 0$. Antes de aplicar el campo magnético estas tres posibles orientaciones del momento angular de espín tienen la misma energía, es decir, se encuentran degenerados. Sin embargo, al aplicarse el campo magnético, debido al efecto Zeeman se rompe la degeneración y se forman tres niveles igualmente espaciados, tal como se muestra en la figura (2.3). Al aplicar la radiación electromagnética se producen dos posibles transiciones de acuerdo con la regla de selección $M_s = \pm 1$, los cuales ocurren a un mismo valor del campo magnético por lo que únicamente se observa una banda en el espectro de absorción ya que las dos bandas se superponen.

Ahora consideraremos la interacción hiperfina, es decir, la interacción del momento magnético electrónico con el momento magnético nuclear. El momento magnético del núcleo está descrito por el número cuántico I y está dado por la relación ⁽¹⁸⁾ :

$$\vec{\mu}_n = \frac{g_n \beta_n}{\hbar} \vec{I} \quad (2.10)$$

donde g_n y β_n son el factor de Landé y el magnetón de Bohr para el núcleo, respectivamente. Si consideramos el caso $S = 1$ junto con $I = \frac{1}{2}$, al aplicar el campo magnético externo ocurre un desdoblamiento Zeeman de los tres niveles $| -1, \pm \frac{1}{2} \rangle$, $| 0, \pm \frac{1}{2} \rangle$ y $| 1, \pm \frac{1}{2} \rangle$, al mismo tiempo, debido a la interacción entre el momento magnético electrónico y el momento magnético nuclear, estos tres niveles se desdoblán en dos niveles de energía correspondientes a los $2I + 1 = 2$ posibles orientaciones del espín nuclear, tal como se muestra en la figura (2.4). De acuerdo a las reglas de selección, $\Delta m_s = \pm 1$ y $\Delta m_I = 0$, un cuanto de radiación $h\nu$ producirá dos transiciones a diferente valor de campo magnético externo, por lo tanto, debido a la interacción hiperfina aparecen ahora dos bandas en el espectro de absorción.

En cuanto a las formas de las líneas R.P.E., estas son generalmente descritas en comparación con una Lorenziana o con una Gaussiana. Las expresiones analíticas están dadas por ⁽¹⁹⁾ :

Lorenziana :
$$y = \frac{a}{1 + b x^2}$$

Gaussiana :
$$y = a \exp[-b x^2]$$

FIG. (2.3) (a) muestra el desdoblamiento Zeeman para $S=1$
 (b) muestra el correspondiente espectro de absorción

FIG. (2.4) Desdoblamiento Zeeman e Inperfino para el caso $S=1, I=\frac{1}{2}$

Los parámetros que son utilizados para describir estas líneas son: La amplitud máxima Y_{max} y el ancho 2σ medido a la mitad de la intensidad. Las líneas Lorentzianas son generalmente observadas en sistemas en solución líquida si la concentración de centros paramagnéticos es baja. Las líneas que se aproximan mejor a una Gaussiana aparecen en sistemas donde hay superposición de muchas componentes. En los sistemas de detección, comunmente lo que se observa son primeras y segundas derivadas de las curvas de absorción, por lo tanto, es necesario recurrir a la información existente sobre las formas de estas curvas para una Lorentziana y para una Gaussiana ⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾.

EL CAMPO CRISTALINO

También es importante mencionar el efecto provocado por la presencia de un campo cristalino sobre el ión paramagnético. El calculo de los niveles de energía de un ión en un campo cristalino requiere la consideración explícita de la forma del potencial de campo cristalino. Los campos electricos cristalinos de interés son producidos por un arreglo regular de las cargas puntuales alrededor del ión paramagnético central. Algunos arreglos frecuentemente encontrados se dan a continuación en la tabla (2. 1).

TABLA (2. 1)

# de Cargas	Localización en Esquinas de:	Designación de la simetría:
4	Tetraedro	Tetraedral
6	Octaedro	Octaedral
8	Cubo	Ocho - degenerado

En cualquier punto arbitrario cerca del origen con radio vector r , el

potencial v_j debido a una carga puntual negativa q_j en R_j es dado por⁽¹⁹⁾:

$$V_j = \frac{q_j}{|R_j - r|}, \quad (2.11)$$

por lo tanto, el potencial v debido a todas las cargas puntuales es:

$$v = \sum_j \frac{q_j}{|R_j - r|} \quad (2.12)$$

→ La interacción de electrones no apareados en orbitales particulares del ión paramagnético con este potencial es de interés principal. Si la carga debida a esos electrones en el punto definido por el vector r_i es q_i y el potencial en este punto es v_i entonces la energía potencial del cristal W esta dada por:

$$W = \sum_i q_i v_i = \sum_i \sum_j \frac{q_i q_j}{|\vec{R}_j - \vec{r}_i|} \quad (2.13)$$

La figura (2 .5) muestra un arreglo octaedral y tetragonal de seis iones negativos colocados todos a distancias d del ión central en el caso octaedral y con una distorsión $d + \epsilon$ a lo largo del eje z para el caso tetragonal. Supongamos el caso de un ión con orbitales P tal como se muestra en la figura (2. 6) , colocado en un campo octaedral. Este campo no removera ninguna degeneración en el orbital en el estado P , lo único que ocurrirá es un corrimiento del orbital P , esto puede explicarse facilmente pues las cargas negativas se encuentran igualmente separadas a lo largo de los ejes x , y , y z . Si ahora colocamos este ión con orbitales P en un campo con simetría tetragonal, las cargas negativas a lo largo del eje z se encuentran ahora mas separadas (a una distancia $d + \epsilon$) que las cargas negativas a lo largo de los ejes x y y y las que se encuentran a una separación d . Estas situación da como consecuencia la ruptura de la degeneración

FIG. (2.5) Arreglo octagonal de seis iones negativos a una distancia d de un ión positivo central (círculos sólidos). Una distorsión tetragonal resultante de un incremento E en la separación a lo largo del eje z es mostrada por los círculos abiertos.

FIG. (2.6) orbitales atómicos $2p$

FIG. (2.7) Desplazamiento de los niveles de energía en un campo cristalino octagonal con una subsecuente separación en un campo tetragonal

de los orbitales P en un doblete P_x, P_y y un singlete P_z. El efecto del campo octaedral mas el campo tetragonal en la separación de los niveles P es mostrado en la figura (2.7).

2.1.2 > DESCRIPCION CUANTITATIVA DEL FENOMENO DE R.P.E.

A) DESCRIPCION CLASICA

La relación existente entre el momento del dipolo magnético y el momento angular viene dada de la siguiente forma ⁽²⁰⁾ :

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{G} \quad , \quad (2.14)$$

donde \vec{G} es el vector del momento angular, $\gamma = g \beta$ es la razón giromagnética. Al colocar el dipolo magnético en un campo H, la torca ejercida se puede escribir como ⁽²⁰⁾ :

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \times \vec{H} \quad , \quad (2.15)$$

y la ecuación de movimiento esta dada por:

$$\frac{d\vec{G}}{dt} = \gamma \vec{G} \times \vec{H}$$

o

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma \vec{\mu} \times \vec{H}$$

Si asumimos que el campo magnético \vec{H} esta en la dirección z de un

070775

sistema de ejes cartesianos, la solución de estas ecuaciones es de la forma:

$$\begin{aligned} G_x &= G \sin \alpha \cos(\omega t + \epsilon) \\ G_y &= G \sin \alpha \sin(\omega t + \epsilon) \quad (2.18) \\ G_z &= G \cos \alpha, \end{aligned}$$

con ecuaciones idénticas para $\vec{\mu}$. Por lo tanto, el movimiento de los vectores \vec{G} y $\vec{\mu}$ consiste de una precesión uniforme alrededor de \vec{H} , tal como se muestra en la figura (2.8).

La frecuencia angular de precesión o frecuencia de Larmor viene dada por:

$$\vec{\omega}_L = -\gamma \vec{H} \quad (2.19)$$

La componente de \vec{G} y $\vec{\mu}$ a lo largo de \vec{H} se mantiene constante en magnitud, así que la energía del dipolo en el campo \vec{H} (energía Zeeman) está dada por:

$$\vec{E} = -\vec{\mu} \cdot \vec{H} \quad (2.20)$$

lo cual es una constante de movimiento.

La precesión del vector $\vec{\mu} = \gamma \vec{G}$ produce un momento magnético oscilatorio en cualquier dirección normal al campo \vec{H} la cual puede interactuar con un campo magnético oscilatorio $H_1 \cos \omega t$, el cual es también perpendicular a \vec{H} . La interacción tiene un efecto marcado en el movimiento del dipolo solamente cuando ω es cercano a la frecuencia de

FIG. (2.8)

Movimiento de precesión de los vectores \mathbf{y} alrededor de

precesión ω_1 . Por lo tanto, estamos tratando con un fenómeno de resonancia. Cuando la condición de resonancia $\omega = \omega_1$ es satisfecha, la componente $\mu \cos \alpha$ del dipolo a lo largo del campo estático puede ser alterada a un por campo oscilatorios cuya amplitud sea tal que $H_1 \ll H$. De la ecuación (2.20) se aprecia que un cambio en la componente $\mu \cos \alpha$ significa un cambio en la energía del dipolo, la cual puede ser escrita como:

$$\begin{aligned}
 E &= - \gamma G H \cos \alpha \\
 &= - \mu H \cos \alpha
 \end{aligned}
 \tag{2.21}$$

A partir de estas consideraciones puramente clásicas podemos hacer un breve analisis semicuántico del problema. Los valores estacionarios de la componente $G \cos \alpha$ del momento angular están restringidos en la mecánica cuántica a $\hbar M, \hbar (M - 1),$ etc, donde el número cuántico magnético M tiene una serie de números enteros o semi-enteros tales que difieren en la unidad entre números sucesivos. Las transiciones permitidas para el sistema cuando el campo magnético oscilatorio es orientado adecuadamente estan dadas por la reglas de selección $\Delta M = \pm 1$ y por lo tanto, se requiere un cuanto de energía:

$$\hbar \omega = E_M - E_{M-1} = -\gamma \hbar H$$

(2.22)

$$\omega = -\gamma H = \omega_L$$

es decir, la condición de resonancia. Entonces, esta simple

consideración semicuántica da la misma condición de resonancia que se espera de consideraciones puramente clásicas.

* B) DESCRIPCION CUANTICA

Consideremos un átomo o una molécula colocada en un campo magnético estático \vec{H}_0 , el Hamiltoniano del sistema puede ser escrito en términos del momento angular total \vec{J} de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= -\vec{\mu} \cdot \vec{H}_0 \\ &= -\gamma (\vec{J} \cdot \vec{H}_0) , \end{aligned} \quad (2.23)$$

si suponemos que el campo magnético \vec{H}_0 es paralelo al eje Z, entonces (2.17) se puede escribir como:

$$\mathcal{H} = -\gamma H_0 J_z \quad (2.24)$$

En casos particulares \vec{J} se puede reducir únicamente al momento angular orbital \vec{L} o al momento angular intrínseco \vec{S} ; cuando el átomo no tiene momento angular electrónico pero sí nuclear, \vec{J} se puede cambiar por \vec{I} , en cada uno de estos casos se debe de emplear el valor de γ adecuado. En este análisis consideraremos el caso en el que no existe interacción hiperfina.

El único elemento de matriz de J_z es:

$$\langle M_i | J_z | M_j \rangle = \hbar M_j , \quad (2.25)$$

donde m_j son los valores propios asociados a J_z y cuyos valores corren desde $M_j = (J, J-1, \dots, -J)$. Bajo estas condiciones la energía en los estados estacionarios es:

$$E = - \langle M | \mathcal{H} | M \rangle = - \gamma H_0 \langle M | J_z | M \rangle$$

$$= - \gamma \hbar H_0 M \quad (2.26)$$

Supongamos ahora, que además del campo magnético estático \vec{H}_0 , aplicamos un campo magnético oscilatorio \vec{H}_1 perpendicular a \vec{H}_0 y que gira con velocidad angular ω alrededor del eje Z y que su magnitud es tal que $|\vec{H}_1| \ll |\vec{H}_0|$; entonces el Hamiltoniano perturbativo debido a H_1 lo podemos escribir como:

$$\mathcal{H}' = - H_1 (\cos \omega t \mu_x + \sin \omega t \mu_y). \quad (2.27)$$

Si introducimos los operadores:

$$\mu_+ = \mu_x + i\mu_y \quad \mu_- = \mu_x - i\mu_y \quad (2.28)$$

entonces (2.28) puede ser escrita así:

$$\mathcal{H}' = - \frac{1}{2} H_1 \{ \mu_+ \exp(-i\omega t) + \mu_- \exp(i\omega t) \} \quad (2.29)$$

De la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo la función de onda total puede ser escrita como una superposición de todos los estados no perturbados $|u_n\rangle^{(20)}$:

$$\underline{\Psi} = \sum_n a_n |u_n\rangle \exp\left(-i E_n t / \hbar\right) \quad (2.30)$$

donde las amplitudes a_n obedecen la ecuación diferencial ⁽²⁰⁾ :

$$\frac{da_k}{dt} = (-i\hbar)^{-1} \sum_n \mathcal{H}_{kn} a_n \exp\left\{i(E_k - E_n)t/\hbar\right\} \quad (2.31)$$

donde el elemento de matriz \mathcal{H}_{kn} viene definido como:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{kn} &= \langle u_k | \mathcal{H}' | u_n \rangle \\ &= \langle M_k | \mathcal{H}' | M_n \rangle \end{aligned} \quad (2.32)$$

En nuestro caso, los únicos elementos de matriz que son distintos de cero son:

$$\langle M_{j+1} | \mathcal{H}' | M_j \rangle = \langle M_{j+1} | \delta J_+ | M_j \rangle = \delta \hbar \left\{ J(J+1) - M_j(M_j+1) \right\}^{1/2}$$

$$\langle M_{j-1} | \mathcal{H}' | M_j \rangle = \langle M_{j-1} | \delta J_- | M_j \rangle = \delta \hbar \left\{ J(J+1) - M_j(M_j-1) \right\}^{1/2} \quad (2.33)$$

Así, si el sistema inicialmente está en el estado $|M_n\rangle$, entonces

en el estado inicial se tiene para los coeficientes:

$$a_n = 1$$

$$a_j = 0 \quad \forall j \neq n \quad (2.34)$$

Si suponemos que la perturbación es pequeña, de tal forma que:

$$E_{m_{j\pm 1}} - E_{m_j} = \mp \delta \hbar \omega_0, \quad (2.35)$$

entonces la ecuación (2.34) puede ser reescrita tomando en cuenta (2.32), (2.33) y (2.35) :

$$\frac{da_{m_{j\pm 1}}}{dt} = \frac{1}{2} i \delta H_1 \langle m_{j\pm 1} | J_{\pm} | m_j \rangle \exp [i \{ (E_{m_{j\pm 1}} - E_{m_j}) - \hbar \omega \} t / \hbar]$$

$$= \frac{1}{2} i \delta H_1 \langle m_{j\pm 1} | J_{\pm} | m_j \rangle \exp [\mp i (\delta \omega_0 + \omega) t]$$

(2.36)

La expresión (2,36) se puede integrar para encontrar la probabilidad $(a a^*)_{m_{j\pm 1}}$ de encontrar al sistema en el tiempo T en los estados $| m_{j\pm 1} \rangle$:

$$(a a^*)_{m_{j\pm 1}} = (\delta H_1)^2 \langle m_{j\pm 1} | J_{\pm} | m_j \rangle^2 \frac{\sin^2 \frac{1}{2} (\omega - \delta \omega_0) t}{(\omega - \delta \omega_0)^2}$$

(2.37)

$$= (\delta H_1)^2 \langle m_{j\pm 1} | J_{\pm} | m_j \rangle^2 \frac{\sin^2 \frac{1}{2} (\omega - \omega_c) t}{(\omega - \omega_c)^2}$$

donde ω_1 es la frecuencia de Larmor $\omega_L = \gamma H_0$. Para encontrar la probabilidad de transición por unidad de tiempo P hay que integrar la derivada $\frac{d(a_{ij})}{dt}$ sobre todo el espectro de frecuencias de Larmor (20) :

$$\begin{aligned} P &= (\gamma H_0)^2 \langle M_{j \pm 1} | J_{\pm} | M_j \rangle^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega - \omega_L) t}{\omega - \omega_L} f(\omega) d\omega \\ &= (\pi/2) (\gamma H_0)^2 \langle M_{j \pm 1} | J_{\pm} | M_j \rangle^2 f(\omega) \end{aligned} \quad (2.38)$$

donde se ha asumido que a pesar de que $f(\omega)$ tienen un espectro amplio únicamente contribuye a la integral en el rango $\omega \approx \omega_1$. La cantidad $f(\omega)$ es conocido como el factor de estructura y está normalizado a la unidad (20) :

$$\int_0^{\infty} f(\omega) d\omega = 1$$

y describe la distribución de los niveles de energía entre los cuales la transición toma lugar. Es claro que la probabilidad de transición tiene un valor distinto de cero únicamente cuando $\omega \approx \omega_1$ dado que solamente en este valor el factor de estructura no se anula. Esta condición de resonancia es la misma que se obtuvo por análisis puramente clásicos.

2.1.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE UN ESPECTRO DE R.P.E. PARA HALOGENUROS ALCALINOS DOPADOS CON Mn^{2+} y Eu^{2+} .

Schneider y colaboradores (21) (22) fueron los primeros en reportar un espectro de R.P.E. en los halogenuros alcalinos dopados con iones de Mn^{2+}

Estos autores observaron tres espectros distintos para Mn^{2+} en NaCl; uno de ellos fue atribuido a los agregados de Mn^{2+} y otro a los iones de Mn^{2+} aislados; se pensó que el tercer espectro provenía de los iones de Mn^{2+} asociados con vacancias en forma de dipolos (I - V). Watkins y Walker (23) analizaron el tercer espectro observado por Schneider y encontraron que estaba subdividido en dos tipos de espectros provenientes de dos tipos de complejos dipolares existentes. En la figura (2.9) se muestra el espectro de NaCl: Mn^{2+} como función de la temperatura, reportado por estos autores. A temperatura ambiente antes de cualquier tratamiento térmico, solamente es observada una envolvente con una separación entre máximos de aproximadamente 130 gauss; superpuesto a este envolvente se observa un espectro compuesto con intensidad muy débil. A 175°C la envolvente ha desaparecido y la intensidad del espectro compuesto ha crecido en un factor de 20. Para evitar confusiones se hace notar que la ganancia en la figura (2.9) (a) es veinte veces más alta que en las otras temperaturas; si la temperatura se sigue aumentando la envolvente desaparece mientras que las seis líneas centrales crecen y a 450°C solamente éstas se mantienen.

Los mismos hechos generales son observados en muestras de LiCl y KCl. Sin embargo, en KCl una línea intensa adicional es observada, la cual no desaparece conforme a la temperatura es aumentada. La presencia de esta línea puede ser correlacionada con la formación de fases precipitadas en el cristal en forma de K_4MnCl_6 . La figura (2.10) muestra el espectro a temperatura ambiente para NaCl: Mn^{2+} . Las líneas dominantes son debidas a dos tipos de espectro designados por III_1 y III_2 . El espectro III_1 ha sido asociado con la presencia de una vacante de ion positivo en posición de primer vecino (en la dirección [1 1 0]) con respecto a la impureza paramagnética divalente (dipolo nn), tal como se muestra en la figura (2.11), originándose para ésta un sitio con simetría ortorrómbica C_{2v} . La figura (2.10) corresponde al caso en que la orientación del campo externo es tal que $H \parallel [0 0 1]$. Por otra parte, las líneas del espectro III_2 en la figura (2.10) corresponden a la presencia de una vacante de ion positivo en posición de segundo vecino en la dirección [1 0 0] (dipolo nnn

en la figura (2.11)), originandose un sitio con simetría axial C_{4v} . Las líneas de los espectros III_1 y III_2 son proporcionales a la cantidad de dipolos (I - V) , con vacantes a primer vecino y segundo vecino respectivamente, existentes en la muestra.

La figura (2.12) muestra un espectro de $KCl:Mn^{2+}$ a temperatura ambiente, en este caso puede observarse que la intensidad de la línea del espectro III_2 es mas grande que la intensidad de la línea del espectro III_1 caso contrario a lo que ocurre en $NaCl:Mn^{2+}$. Es decir, mientras que $NaCl:Mn^{2+}$ el defecto que se forma con mas probabilidad para compensar el exceso de carga es la vacante a primer vecino, en $KCl:Mn^{2+}$ el defecto con mas alta probabilidad de formación es la vacante a segundo vecino.

La figura (2.13) muestra el espectro de R.P.E. para $NaCl:Eu^{2+}$ a temperatura ambiente. Un analisis completo de la estructura de dicho espectro se puede encontrar en la referencia ⁽²⁴⁾ .

En el caso de $NaCl:Eu^{2+}$ las líneas del espectro han sido atribuidas a la presencia de una vacante de ión positivo en posición de primer vecino con respecto a la impureza en la dirección [1 1 0]. En la figura (2.13) se pueden observar dos tipos de líneas marcadas como z y xy. Las líneas z corresponden a la presencia de iones paramagnéticos en sitios tales que la dirección que el eje z es paralela a la de el campo externo H, es decir, las líneas z están asociadas con aquellos sitios para los que el ángulo que forman el campo externo con la dirección z del sistema de ejes principales es 0 ó 2π radianes. Las líneas xy corresponden aquellos sitios para los que la dirección del campo externo H y el eje z forman un ángulo de $\pi/2$.

De la misma manera que en el caso de Mn^{2+} , en el sistema $NaCl:Eu^{2+}$ la intensidad de las líneas del espectro de R.P.E. es proporcional a la cantidad de dipolos (I - V) presentes en el sistema; por lo tanto, se puede estudiar el proceso de disolución con la temperatura, utilizando la técnica de R.P.E., monitoriando los cambios de intensidad de las líneas del espectro.

FIG. (2.9) Espectro de $\text{NaCl}:\text{Mn}^{2+}$ reportado por Watkins y Walker a diferentes temperaturas. En (a) la ganancia es 20 veces más grande que a otras temperaturas

FIG. (2.10) Espectro de R.P.E. de NaCl:Mn²⁺ a temperatura ambiente

FIG. (2.11) Formación de un dipolo nn (simetría C_{2v}) y de un dipolo nnn (simetría C_{4v})

FIG. (2.12) Espectro de KCl:Mn²⁺ a temperatura ambiente

FIG. (2.13) espectro de R.P.E. de NaCl:Eu^{2+} a temperatura ambiente

2.2 LAS TECNICAS DE ABSORCION OPTICA Y FOTOLUMINISCENCIA

2.2.1 ASPECTOS GENERALES

> A) EL FENOMENO DE ABSORCION OPTICA

Cuando hacemos incidir radiación electromagnética sobre un sólido pueden ocurrir tres tipos de fenómenos dependiendo de la densidad del sólido: 1) Reflexión - Trasmisión, 2) Dispersión y 3) Absorción. En el caso de que el fenómeno que ocurra sea el de absorción, entonces sobre la muestra incidirá radiación con una intensidad I_0 y saldrá con una intensidad I . En general, si existe absorción, I no será igual a I_0 y la diferencia dependerá de la trayectoria óptica mediante la siguiente relación:

$$\frac{dI}{I} = -\alpha x \quad (2.40)$$

donde α es un coeficiente que va a dar una medida de la atenuación de la radiación por el sólido y es conocido como coeficiente de absorción óptica. Si integramos la ecuación (2.40) de acuerdo con la condición inicial: $x = 0$, $I = I_0$ obtenemos una expresión conocida como la ley de Veer dada por:

$$I = I_0 e^{-\alpha x} \quad (2.41)$$

Un tratamiento más preciso requiere considerar los efectos de reflexión en las caras del sólido. Es decir, si sobre una de las caras del sólido incide intensidad I_0 una porción $I_0 R$, donde R es el coeficiente de reflexión, será reflejada y una porción $(1 - R) I_0$ será transmitida hacia la cara opuesta colocada a una distancia x de la primera cara. Al llegar la radiación a la cara opuesta lo hará con una --

intensidad $(1-R) I_0 e^{-\alpha x}$. De esta intensidad incidente será reflejada una porción $R (1-R) I_0 e^{-\alpha x}$ y será transmitida una porción $(1-R)^2 I_0 e^{-\alpha x}$. Todo este proceso es esquematizado en la figura (2.14).

Vemos entonces que si R es muy grande se encuentran desviaciones de la ley de Beer. Existen sin embargo, un numero considerable de solidos para los cuales $R \ll 1$, de tal forma que esta ley sigue siendo valida. Si en la ecuación (2.41) sacamos el \log_{10} en ambos lados tendremos:

$$\log_{10} \frac{I_0}{I} = \alpha x \log_{10} e ,$$

Por lo tanto:

$$\alpha = \frac{\log_{10} \frac{I_0}{I}}{x \log_{10} e} \quad (2.42)$$

$$\alpha = \frac{0.0 (2.303)}{x} ,$$

La cantidad $\log_{10} \frac{I_0}{I} = 0.0$ es la que compara un aparato comercial de absorción optica y se le conoce como densidad optica.

La forma general de un espectro de absorción de un solido ionico es tal como se muestra en la figura (2.15) . Como se puede ver los solidos ionicos presentan generalmente picos intrinsecos de absorción en la región del ultravioleta y del infra-rojo. Las absorciones en la región infra-rojo se deben a la excitación de los modos vibracionales del sólido. La región ultravioleta del espectro es la que da

FIG. (2.14) Ilustra el proceso de absorción y reflexión a lo largo de la dirección x en un sólido

FIG. (2.15) Espectro típico de absorción de un sólido iónico

la mayor información acerca de las propiedades del sólido y las bandas asociadas con esta región se deben a transiciones de la banda de valencia a la banda de conducción. A la región donde aparecen estos dos picos de absorción en los sólidos iónicos se le conoce como ultravioleta vacío y las energías requeridas para la transición son del orden de 8 - 10 eV que corresponden a un rango de longitudes de onda de 120 - 150 nm. El pico pequeño que aparece en lado derecho del espectro en la región ultravioleta se le conoce como pico excitónico y representa la formación de un par electrón-hueco; en NaCl, por ejemplo, se necesitan del orden de 5 eV para producir excitones.

Las absorciones en la región visible corresponden a impurezas o defectos añadidos en el sólido.

La intensidad de una banda de absorción es una medida directa de la concentración de centros absorbedores en la muestra y viene definida de la siguiente manera:

$$I(E) = \int_{E_{\min}}^{E_{\max}} \alpha(E) dE, \quad (2.43)$$

pero por otra parte, $I(E)$ debe de ser proporcional a la probabilidad de transición entre dos niveles de energía, es decir, esta dada por la regla de oro de Fermi⁽²⁵⁾:

$$I(E) = \sum_{ij} |\langle \Psi_{ai} | \mathcal{H} | \Psi_{bj} \rangle|^2 \delta(E - (E_b - E_a)) B_a, \quad (2.44)$$

donde \mathcal{H} es el Hamiltoniano de interacción y B_a es un coeficiente que da la forma de la banda. La parte más importante del Hamiltoniano de interacción está dado por la contribución dipolar eléctrica $\mathcal{H} = e\vec{r}$, sustituyendo en (2.44) tenemos:

$$I(\epsilon) = |\langle \Psi_{a_i} | e^{\vec{r}} | \Psi_{b_j} \rangle|^2 B_a \delta(\epsilon - (\epsilon_b - \epsilon_a)) \quad (2.45)$$

La función de onda Ψ tiene una parte nuclear y una parte electrónica, la separación de Ψ como el producto de estas partes se puede hacer bajo la aproximación adiabática de Born - Openheimer⁽²⁵⁾. Supondremos que el tiempo durante el que ocurre la transición electrónica es muy rápido con respecto al movimiento oscilatorio nuclear, bajo estas condiciones podemos escribir;

$$\Psi(\text{electronica, nuclear}) = \phi_e(\text{electronica}) \chi_n(\text{nuclear}). \quad (2.46)$$

Por lo tanto, el elemento de matriz queda dado por:

$$\langle \Psi_a | e^{\vec{r}} | \Psi_b \rangle = \langle \phi_a | e^{\vec{r}} | \phi_b \rangle \langle \chi_a | \chi_b \rangle, \quad (2.47)$$

donde el factor $\langle \phi_a | e^{\vec{r}} | \phi_b \rangle$ es la probabilidad de transición electrónica conocida como constante de oscilador y el factor $\langle \chi_a | \chi_b \rangle$ da la forma intrínseca de la banda de absorción.

Es importante hacer notar que el efecto de la temperatura sobre la banda de absorción se manifiesta mediante un ensanchamiento de la banda con el aumento de la temperatura. En la figura (2.16) se muestra una grafica típica del ancho de la banda W como función de la temperatura.

El comportamiento observado de W contra T puede ser descrita analíticamente mediante la expresión⁽²⁶⁾ :

$$W^2(T) = W(0) \coth h \left(\frac{\hbar \omega}{2kT} \right), \quad (2.48)$$

FIG. (2.16) Gráfica del ancho de banda W para un espectro de absorción como función de la temperatura

donde la frecuencia w representa un promedio de todos los modos vibracionales acoplados al centro absorbedor.

B) EL FENOMENO DE LUMINISCENCIA

Cuando una sustancia absorbe energía, una parte de esta energía puede ser reemitida en forma de radiación electromagnética. Este fenómeno es comunmente conocido como luminiscencia. La luminiscencia es un proceso que involucra dos pasos: La excitación del sistema electrónico del sólido y la subsecuente emisión de fotones. Estos pasos pueden o no estar separados por procesos intermedios. La excitación puede ser llevada a cabo por bombardeo con fotones (fotoluminiscencia), con electrones (catodoluminiscencia), puede tambien ser inducida por una reacción química (quimioluminiscencia) ó por la aplicación de un campo electrico (electroluminiscencia). Un aspecto muy importante es que la habilidad para exhibir luminiscencia esta casi siempre relacionado con la presencia de " activadores "; en particular los activadores pueden ser impurezas atómicas presentes en el cristal a concentraciones relativamente pequeñas. La incorporación de un activador en un sólido cristalino dará lugar a la formación de niveles localizados de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción. Esos niveles pueden ser de dos categorías: a) Niveles localizados en el activador y b) Niveles localizados en los átomos de la red los cuales estan sometidos a la influencia perturbadora del activador.

La figura (2.17) esquematiza el proceso de excitación en término de las bandas de energía. Sean A y B dos niveles de energía, en el estado base el nivel A está ocupado por un electrón mientras que B está vacío, en el estado excitado ocurre la situación inversa. El proceso de excitación del nivel A al nivel B puede ocurrir de tres maneras diferentes:

a) El electrón en el estado A puede absorber un foton de frecuencia

apropiada y pasar a B. Debido a las vibraciones de la red esta absorción va a corresponder a una banda de energía centrada en alguna frecuencia

- b) El proceso de excitación puede también ocurrir por la difusión de un excitón ⁽⁴⁾. Si suponemos que en algún lugar del cristal se produce un excitón, este al difundirse puede alcanzar un centro absorbedor y cederle su energía a este último para provocar así la excitación.
- c) La excitación puede deberse también al movimiento de electrones libres y huecos. Si el bombardeo de electrones o fotones da lugar a la formación de un par electrón - hueco en algún lugar del cristal y si el centro absorbedor está en el estado base, el nivel A puede capturar el hueco de la banda de valencia y el nivel B puede capturar el electron de la banda de conducción, produciéndose de esta forma la excitación (figura (2.17) (b)).

Ahora, el fenómeno de desexcitación desde el estado excitado al estado base puede ocurrir radiativamente ó no radiativamente. Esto puede explicarse de la siguiente manera: El modelo mas simple de un sólido es considerarlo como un conjunto de atomos amarrados por resortes, es decir que la interacción entre ellos sea del tipo $\frac{1}{2} Kx^2$. En la figura (2.18) se muestra un diagrama de configuraciones para el estado base y el estado excitado en el modelo de oscilador.

En la figura (2.18) Q es la coordenada configuracional y es en principio una medida de la distancia del absorbedor a sus primeros vecinos. De acuerdo con el diagrama simple de la figura (2.17) parecería que la desexcitación del nivel " B " al nivel " A " va acompañada por una emisión de energía $h\nu_a$, igual a la energía absorbida. Sin embargo este no es el caso, pues hay que considerar el principio de Franck-Condon ⁽⁴⁾ que establece que la separación entre los niveles no cambia

FIG. (2.17) Mecanismo de excitación utilizando bandas de energía

FIG (2.18) Diagrama configuracional de un modelo de oscilador

durante la transición. De esta forma la absorción de energía ocurre siguiendo el camino recto FG; pero el punto G no corresponde a una posición de equilibrio estable en el estado excitado. Por lo tanto; el sistema se relaja por el camino GH sin emitir radiación sino mas bien fononicamente, es decir, excitando los modos vibracionales del sólido. A continuación el sistema se relaja hacia el estado base emitiendo un foton de frecuencia ν_b por el camino HI y finalmente se desexcita fononicamente siguiendo el camino IF. El principio de Franck - Condon es aplicable a este proceso debido a que los tiempos de vida media de los estados excitados son muy grandes (10^{-8} seg) comparados con los periodos asociados a las vibraciones de la red (10^{-13} seg). Es claro que $\nu_a > \nu_b$ o sea $\lambda_a < \lambda_b$, es decir, la banda de emisión siempre aparece a la derecha (longitudes de onda larga) de la banda de absorción (longitudes de ondas cortas) y a la separación entre las bandas de absorción y emisión se le conoce como corrimiento Stokes.

Dentro de las sustancias luminiscentes se acostumbra hacer una distinción basada en el tiempo de vida media de los estados excitados. Si el tiempo de vida media de los estados excitados es $\tau < 10^{-3}$ seg el fenomeno es conocido como fluorescencia, pero si $\tau > 10^{-3}$ seg el fenomeno es conocido como fosforescencia. La emisión de la impureza cuando se encuentra formando complejos dipolares que es la que nos interesa en este trabajo tiene un tiempo de vida media de 10^{-6} seg para el caso de Eu^{2+} y de 10^{-3} seg para el Mn^{2+} . Por lo tanto, cae tanto dentro de la categoría de la emisión fluorescente como fosforescente dependiendo de la impureza considerada.

2.2.2 DESCRIPCION FORMAL DEL FENOMENO DE ABSORCION Y EMISION

Vamos a considerar el caso en el que unicamente un modo vibracional es predominante en la red y consideraremos el caso del $\text{KCl};\text{Tl}^+$ el cual ha sido

ampliamente estudiado por Williams y colaboradores ⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾.

Las transiciones ocurren entre los estados 3P_1 o 1P_1 y los estados 1S_0 del ión Tl^+ . Este ión entra en la red en forma sustitucional ocupando una posición del ión K^+ ; en primera aproximación únicamente es tomado en cuenta el modo vibracional en el que los seis vecinos cercanos están vibrando alrededor del ión central del Talio. Si designamos por r la distancia $Tl^+ - Cl^-$ y por r_{eq} el valor en equilibrio de r en el estado fundamental, entonces la coordenada configuracional está dada por:

$$Q = r - r_{eq} \quad (2.49)$$

En el diagrama configuracional de la figura (2.19) se muestran las curvas para las energías potenciales del estado base:

$$E_b(Q) = \frac{1}{2} k_b Q^2, \quad (2.50)$$

y del estado excitado:

$$E_e(Q) = \frac{1}{2} k_e (Q - Q_0)^2 + E_0, \quad (2.51)$$

donde K_b y K_e son las constantes de oscilación para el estado base y excitado respectivamente, E_0 es la diferencia de energía electrónica entre el estado base y el estado excitado y Q_0 es el cambio en la posición de equilibrio de los iones entre los dos estados.

Denotaremos por $\hbar\omega_b$ y $\hbar\omega_e$ los cuantos de energía vibracionales y por $h\nu$ la energía correspondiente a una absorción o emisión de fotones. Como vimos antes el principio de Franck - Condon exige que las transiciones radiativas se hagan verticalmente en el diagrama, por lo tanto:

FIG. (2.19) Diagrama configuracional unidimensional

$$h\nu_1 = E_0 + \frac{1}{2} k_e Q_0^2 \quad (\text{PARA ABSORCIÓN}) \quad (2.52)$$

y

$$h\nu_2 = E_0 - \frac{1}{2} k_b Q_0^2 \quad (\text{PARA EMISIÓN}) \quad (2.53)$$

Sea S_a el número medio de fonones emitidos después de una absorción fotónica, y S_e el número medio de fonones emitidos después de una emisión fotónica, entonces:

$$\frac{1}{2} k_b Q_0^2 = S_e h \omega_b \quad (2.54)$$

y

$$\frac{1}{2} k_e Q_0^2 = S_a h \omega_e, \quad (2.55)$$

por lo tanto:

$$h\nu_2 = E_0 - S_e h \omega_b \quad (2.56)$$

y

$$h\nu_1 = E_0 + S_a h \omega_e \quad (2.57)$$

El corrimiento Stokes definido por la diferencia entre las energías de

absorción y de emisión queda dado por:

$$h\nu_1 - h\nu_2 = \hbar (S_a \omega_e + S_e \omega_e) \quad (2.58)$$

Esta cantidad siempre es positiva; es decir, la energía de absorción siempre es mas grande que la de emisión por lo que a lo largo de las longitudes de ondas las bandas de emisión siempre aparecen a la derecha de las bandas de absorción. En este analisis se ha despreciado la energía de punto cero tanto en el estado base como en el excitado, esta suposición es válida siempre y cuando el número de fonones involucrados en la desexcitación no radiativa es grande.

Ahora trataremos de ver la forma que tienen los espectros de emisión y de absorción. Para el caso de una interacción del tipo dipolar la intensidad del espectro emitido tiene la forma ⁽²⁶⁾:

$$I(h\nu) = \frac{64\pi^4\nu^4}{3c^3} \sum_{j,k} \underline{P} |T_{jk}|^2, \quad (2.59)$$

donde \underline{P} es una función de peso y los elementos de matriz T_{jk} vienen dados por:

$$T_{jk} = \langle \psi_{bj} | \mathcal{D} | \psi_{ek} \rangle \quad (2.60)$$

Si introducimos la función $G(h\nu)$ definida como:

$$G(h\nu) = \sum_{j,k} \underline{P} |T_{jk}|^2, \quad (2.61)$$

entonces (2.41) queda como:

$$I(h\nu) = \frac{64\pi^4\nu^4}{3c^3} G(h\nu) \quad (2.62)$$

Ahora, sabemos que las funciones Ψ tienen una contribución tanto electrónica como nuclear; si ahora utilizamos la aproximación adiabática de Born-Openheimer, ya mencionada antes, podemos separar la contribución nuclear sobre Ψ de la electrónica. Con esta aproximación los elementos de matriz quedan dados por:

$$T_{kb} = T_{eb} \int \Psi_{en}^*(Q-Q_0) \Psi_{bm}(Q) dQ, \quad (2.63)$$

donde T_{eb} es un elemento de matriz que depende únicamente de los estados nucleares; e y b correspondientes a los estados excitados y base respectivamente. Las funciones Ψ_{en}^* y Ψ_{bm} son las eigen-funciones correspondientes al modelo oscilador armónico del estado excitado y el estado base^{6a}:

$$\Psi_{bm}(Q) = C_1 \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{Q}{a_b}\right)^2\right] H_m\left[\frac{Q}{a_b}\right] \quad (2.64)$$

$$\Psi_{en}(Q-Q_0) = C_2 \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{Q-Q_0}{a_e}\right)^2\right] H_n\left[\frac{Q-Q_0}{a_e}\right] \quad (2.65)$$

donde, C_1 y C_2 son constantes, a_b y a_e son las amplitudes clásicas en el nivel de energía de punto cero, H_m y H_n son los polinomios de Hermite en sus argumentos correspondientes. En este punto introduciremos la aproximación semi-clásica, que consiste en tratar al estado final clásicamente;

en el caso de emisión el estado final es Ψ_{bm} . Este tratamiento del estado final supone que la probabilidad $|\Psi_{bm}(Q)|^2$ de encontrar al sistema en el estado excitado es muy alta únicamente alrededor de un valor $Q = Q_m$ y que es cero alrededor de cualquier otro valor; es decir, la función de onda Ψ_{bm} es grande cerca de Q_m y es prácticamente nula en otro valor de Q . Matemáticamente esto lo podemos expresar en términos de la delta de Dirac así:

$$\Psi_{bm}(Q) = \text{CONSTANTE } \delta(Q - Q_m) \quad (2.66)$$

Bajo estas condiciones los elementos de matriz T_{jk} dados por la ecuación (2.45) deben ser proporcionales a $|\Psi_{en}(Q_m - Q_0)|$, es decir :

$$T_{jk} = T_{eb} \text{ CONSTANTE } |\Psi_{en}(Q_m - Q_0)|, \quad (2.67)$$

y por lo tanto $|T_{jk}|^2$ debe ser proporcional a $|\Psi_{en}(Q_m - Q_0)|^2$, a $T = 0K$ la emisión toma lugar desde el estado $N = 0$ y Ψ_{e0} corresponde a una gaussiana, como se puede ver de la ecuación (2.65) y los elementos de matriz T_{jk} vienen dados por:

$$|T_{jk}|^2 = \text{CONSTANTE} \exp \left[- \left(\frac{Q_m - Q_0}{a_e} \right)^2 \right], \quad (2.68)$$

donde la coordenada Q_m viene determinada por la condición:

$$E_b(Q_m) = \frac{1}{2} k_b Q_m^2 = \left(m + \frac{1}{2} \right) h \omega_b \quad (2.69)$$

De esta forma, de las ecuaciones (2.61) y (2.62) concluimos que tanto $G(h\nu)$ como $I(h\nu)$ a $0K$ corresponden a una superposición de gaussianas. A temperaturas mas altas los espectros de absorción y de emisión

siguen teniendo la forma de una gaussiana y las posiciones de los picos se siguen manteniendo iguales, pero si varía el ancho de banda $\bar{\omega}$ y la variación de $\bar{\omega}$ con la temperatura viene dada por las formulas:

$$\omega_e(T) = \omega_e(0K) \left[\text{TANH} \frac{\hbar \omega_e}{2kT} \right]^{-1/2} \quad (2.70)$$

y

$$\omega_a(T) = \omega_a(0K) \left[\text{TANH} \frac{\hbar \omega_a}{2kT} \right]^{1/2} \quad (2.71)$$

Para las líneas de absorción y de emisión respectivamente.

2.2.3. PROPIEDADES OPTICAS DE Eu^{2+} EN HALOGENUROS ALCALINOS

El espectro de absorción de Eu^{2+} consiste generalmente de dos bandas anchas en la región ultravioleta del espectro electromagnético ⁽²⁹⁾. Estas bandas son atribuidas a transiciones desde el estado base ($^8\text{S}_{7/2}$), dada por la configuración $4f^7$ a estados excitados de la configuración $4f^65d$. Estas transiciones son ópticamente permitidas no así las transiciones intraconfiguracionales $4f^7 \rightarrow 4f^7$. Cuando el Eu^{2+} es introducido a la muestra este se somete a la acción del campo cristalino cuya simetría generalmente depende de la simetría del mismo cristal; cuando el campo cristalino actuando sobre la impureza tiene una simetría cúbica de coordinación 6, entonces este campo rompe la multiplicidad 5 de los niveles de energía d, que son los principales responsables de la transición, en un doblete de mayor energía E_g y un triplete de menor energía T_{2g} . El efecto posterior de un campo ortorrómbico, como sería el caso de Eu^{2+} en los halogenuros alcalinos debido a la presencia de la vacante de ión positivo a primer vecino, es romper la degeneración del doblete y del triplete. Sin embargo, la separación (figura 2.20) entre estos nuevos niveles parece ser demasiado pequeña puesto que no ha sido observada experimentalmente aun a muy bajas temperaturas (10K). Para cristales con estructura de NaCl el nivel de energía mas bajo es el T_{2g} . Transiciones desde el estado base $^8\text{S}_{7/2}$ a los niveles T_{2g} y E_g es el origen de las bandas observadas. Las posiciones de las longitudes de ondas de las bandas depende del tipo de cristal.

La emisión de Eu^{2+} puede ser excitada por radiación electromagnética que este en cualquiera de las dos bandas de absorción. La emisión consiste de una sola banda ancha cuya posición depende del tipo de cristal en el que Europio ha sido incorporado. Esta banda de emisión ha sido asignada a la transición $4f^65d \rightarrow 4f^7$ ⁽²⁹⁾.

Además de las bandas anchas de emisión se han observado en cristales de tipo fluorita algunas bandas angostas las cuales son atribuidas a las transiciones ópticamente prohibidas del tipo $4f^7 \rightarrow 4f^7$. Lo que ocurre es que existe un estado excitado $6p$ que es de menor energía que E_g y T_{2g} tal como se muestra en la figura (2.21). Supongamos que el sistema es excitado a E_g ó a T_{2g} , es posible que este relaje fonónicamente a $6p$ y posteriormente se efectue la transición radiativa $6p \rightarrow {}^8S_{7/2}$, la cual para absorción no es permitida pero para emisión sí lo es.

Muchos trabajos se han efectuado en sistemas tales como NaCl:Eu^{2+} , KCl:Eu^{2+} , KBr:Eu^{2+} , y KI:Eu^{2+} (²⁹). en los cuales se han encontrado dos bandas de absorción en la región ultravioleta, estas bandas se han atribuido a las transiciones antes mencionadas:

${}^8S_{7/2} \rightarrow T_{2g}$ Para la banda de menor energía y

${}^8S_{7/2} \rightarrow E_g$ Para la banda de mayor energía.

La figura (2.22) fue reportada por Hernández y colaboradores (³⁰), como un ejemplo de los espectros observados para Eu^{2+} en la serie de cloruro alcalinos. Se encontro que la banda de energía se extiende desde alrededor de los 320 nm a los 400 nm y se encontró que posee una estructura característica en forma de silla aún a temperatura ambiente. La banda de alta energía no posee estructura a 300K, siendo KI una de las excepciones. Sin embargo, la estructura de esta banda puede ser resuelta a bajas temperaturas como se muestra en la figura (2.23) también reportada por Hernández y colaboradores (³⁰) en el cual se presenta el espectro de absorción para KCl:Eu^{2+} a 77K.

El espectro de emisión de halogenuros alcalinos dopados con Europio fue también estudiado por Hernández y colaboradores (³¹) y se encontró que consiste de una sola banda la cual fue atribuida a la transición $T_{2g} \rightarrow {}^8S_{7/2}$.

FIG. 2.20) Muestra el diagrama de energías para $\text{NaCl}:\text{Eu}^{2+}$ por el efecto del campo cúbico y el campo ortorrómbico. Se muestran también las dos posibles transiciones para absorción.

FIG. (2.21) Mecanismo de desexcitación que explica la banda angosta en espectros de Eu^{2+}

FIG. (2.22) Espectro de absorción óptica de la serie de cloruros alcalinos a T=300K reportada pro Hernández y colaboradores (1980)

FIG. (2.23) Resolución de la estructura de la banda de absorción de alta energía para un cristal de KCl:Eu²⁺ a 77K! Reportada por Hernández y colaboradores (1980).

La figura (2.24) muestra como un ejemplo el espectro de emisión observado por la serie de los cloruros alcalinos. De todos los resultados obtenidos se observa que la posición del pico de la banda de emisión se mueve hacia las longitudes de onda corta conforme el parámetro de la red aumenta.

López y colaboradores ⁽³²⁾⁽³³⁾ encontraron que tanto los espectros de absorción como de emisión para los halogenuros alcalinos dopados con Eu^{2+} eran muy sensibles al estado de precipitación del Eu^{2+} en la matriz del halogenuro alcalino. En el caso de $\text{NaCl}:\text{Eu}^{2+}$ tres espectros cualitativamente diferentes fueron observados dependiendo del envejecimiento de la muestra. La figura (2.25) muestra el espectro de absorción para una muestra: Recién templado (I), una muestra envejecida por dos años a temperatura ambiente (II_a) y una muestra envejecida por seis años a temperatura ambiente (II_b) .

En la figura (2.25) se observa que una de las principales diferencias entre los espectros I y II es la posición de la banda de alta energía. En los espectros II los picos a longitudes de ondas altas tienen una estructura bien resuelta.

La figura (2.26) también reportada por López y colaboradores muestra el espectro de emisión para una longitud de ondas de excitación $\lambda_{ex} = 350 \text{ nm}$ para las mismas tres muestras cuyo espectro de absorción es mostrado en la figura (2.25). El espectro de emisión consiste de cuatro bandas en 410, 427, 439 y 485 nm. La banda de emisión de 427 nm es la más prominente en la muestra recién templada y por lo tanto fue asociada con los dipolos aislados y con los primeros productos de agregación (dímeros, trímeros, etc) Por otro lado, las bandas de 439 y 485 nm son las más dominantes en los cristales envejecidos a temperatura ambiente (II_a) y (II_b), mientras que la banda de 410 nm aparece solamente en el cristal más envejecido. Por otro lado si las muestras son envejecidas en el rango de temperatura de (25 - 300°C) las bandas de 410, 439 y 485 nm crecen a expensas de la disminución de la banda de 427 nm.

Medidas de microscopía electrónica llevadas a cabo por Yacamán y Basset en esos mismos cristales permitieron a Hernández y colaboradores asociar las bandas de 439 y 485 nm, con precipitados metaestables de EuCl_2 tales como plateletas paralelas a los planos (1 1 1) y (3 1 0) de la matriz de NaCl respectivamente; mientras que la banda de 410 nm fue asociada con la fase estable de dihaluro EuCl_2 . Resultados similares fueron encontrados para NaBr y NaI dopados ambos con Eu^{2+} .

Otros sistemas que han sido estudiados son: KBr, KI, RbCl, RbBr, KCl todos dopados con Eu^{2+} ; la tabla (2.2) resume la posición del pico de las bandas de emisión asociada con los diferentes complejos dipolares y fases precipitadas de Eu^{2+} en los halogenuros alcalinos.

FIG. (2.24) Espectro de emisión para Eu^{2+} en cloruros alcalinos a $T=300\text{K}$. Reportada por Hernández y colaboradores (198)

FIG. (2.25) Espectro de absorción óptica a temperatura ambiente para NaCl:Eu²⁺. Una muestra recién templada (I) un cristal envejecido dos años a temperatura ambiente (IIa) y un cristal envejecido seis años a temperatura ambiente (IIb). Reportada por López y colaboradores (198)

FIG. (2.26) Espectro de emisión para NaCl:Eu^{2+} para $\lambda = 350$ nm
 las muestras I, IIa y IIb son las mismas de la figura (2.25)
 Las líneas sombreadas representan la descomposición del espectro
 en las bandas de 410, 427, 439 y 485 nm.

TABLA (2.2) : Posición de los picos de las bandas de emisión para los diferentes halogenuros alcalinos dopados con Eu^{2+} .
Tomada de la referencia (29).

SISTEMA	Posición del Pico (nm)	EMISION DEBIDA A:	Referencia
NaCl	427	Dipolos	
	410	EuCl_2 estable	
	439	Metaestable tipo EuCl precipitado a lo largo de	(32)
	485	Metaestable tipo EuCl_2 precipitado a lo largo de	
KCl	419	Dipolos	(32)
	427	Fase de Suzuki	(32)
	410	EuCl_2 estable	
	439	Metaestable tipo EuCl_2	(33)
KBr	423	Dipolos	
	427	EuBr_2 estable	
	433	¿ Fase de Suzuki ?	(34)
	459	Metaestable tipo EuBr_2	
KI	433	Dipolos	
	421	EuI_2 estable	
	438	¿ Fase de Suzuki ?	(35)
	450	Metaestable tipo EuI_2	
	470	Metaestable tipo EuI_2	

CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSION

Se estudió el proceso de disolución térmica de las fases precipitadas y se calculó la energía de solución E_s^{IV} de los complejos dipolares (I-V) formados por la impureza divalente y la vacante catiónica ($M^{++}-\square$) en los siguientes sistemas en fase cristalina:

NaCl:Mn ²⁺	Tal y como salido del horno de crecimiento (A-G)
KCl:Mn ²⁺	" " " "
RbCl:Mn ²⁺	" " " "
NaCl:Eu ²⁺	" " " "
KCl:Eu ²⁺	Envejecido 3 meses a 70°C
KCl:Eu ²⁺	Envejecido 40 días a 200°C
KBr:Eu ²⁺	(A-G)
KBr:Eu ²⁺	Envejecido 40 días a 70°C
KI:Eu ²⁺	(A-G)
KI:Eu ²⁺	Envejecido 40 días a 200°C

Todos estos cristales fueron envejecidos por R. Guerrero en el laboratorio de crecimiento de cristales del Instituto de Física de la U.N.A.M.

Las técnicas experimentales empleadas para esta determinación fueron las de Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) y la de fotoluminiscencia. En R.P.E. específicamente se empleó un equipo de banda X-Variante E₄. Para los experimentos de Fotoluminiscencia se empleó un espectrometro de fluorescencia Perkin-Elmer LS-5.

A) Eu²⁺ en NaCl, KCl, KBr y KI

La figura (3.1) muestra dos espectros de R.P.E. para el sistema NaCl:Eu²⁺, uno de ellos correspondiente al cristal (A-G) y el otro al cristal calentado a T=416°C en ambos casos el campo magnético fue aplicado a lo largo de la dirección cristalográfica $\langle 100 \rangle$. El espectro a temperatura ambiente

fue tomado para asegurar la condición inicial de que los complejos dipolares (I-V) en el sistema se encontraran en su mayoría formando fases precipitadas. Esto se evidencia por la baja intensidad de la señal dipolar y por una línea ancha en el centro del espectro.

Sabiendo de antemano que la intensidad de las líneas de R.P.E. asociadas con los complejos dipolares es directamente proporcional a la concentración de tales complejos dipolares (I-V) disueltos en la muestra fue posible asociar el cambio en la intensidad de la línea hiperfina de R.P.E. con la incorporación de los complejos dipolares en el sistema a expensas de la disolución de las fases precipitadas. De esta forma, se midió la intensidad de una de las líneas del primer grupo hiperfino. En el caso de NaCl:Eu^{2+} y en todos los demás sistemas dopados con Eu^{2+} se midió la intensidad de la línea hiperfina de campo bajo correspondiente a la transición $| \pm 5/2 \rangle \rightarrow | \pm 7/2 \rangle$.

En la figura (3.2) se muestra la evolución de la concentración dipolar como función de la temperatura medida por medio de R.P.E. en el sistema NaCl:Eu^{2+} . El aumento en esta concentración es una consecuencia de la disolución de las fases precipitadas. Se observa que el proceso de disolución en este sistema ocurre en dos etapas bien definidas. En la primera etapa se tiene una cierta cantidad de impurezas formando precipitados y una cierta cantidad de impurezas en forma de dipolos libres. Durante toda esta etapa estas cantidades se mantienen constantes. En la segunda etapa y a partir de una temperatura $T_a = 473\text{K}$ comienza el proceso de disolución manifestándose en un incremento en la concentración de los complejos dipolares (I-V) libres y en una disminución de la cantidad de impurezas presentes en fases precipitadas. El rango de temperaturas en el que ocurre la disolución es aproximadamente (473K - 723K).

Para obtener estos resultados la muestra fue sometida a las diferentes temperaturas de calentamiento mostradas en la figura (3.2) por un tiempo de 30 minutos, previo a esto, se efectuó un experimento de disolución contra el tiempo de calentamiento en el sistema NaCl:Eu^{2+} a una temperatura

de $T = 317^{\circ}\text{C}$, temperatura que corresponde al inicio de la etapa de disolución. La figura (3.3) muestra la gráfica de la concentración dipolar contra el tiempo de calentamiento a $T = 317^{\circ}\text{C}$. Puede observarse que un tiempo de calentamiento de 30 minutos a esta temperatura es suficiente para obtener una situación de saturación en cuanto a la incorporación de los complejos dipolares en la red y por lo tanto asegurar el equilibrio térmico, siendo entonces menor el tiempo necesario a una temperatura mayor que $T = 317^{\circ}\text{C}$. Resultados similares se encontraron en los sistemas $\text{NaCl}:\text{Mn}^{2+}$, $\text{RbCl}:\text{Mn}^{2+}$ y $\text{KCl}:\text{Mn}^{2+}$.

Después de calentar la muestra a una temperatura dada durante 30 minutos se procedió a templarla. Para esto se empleo una placa de cobre a temperatura ambiente. De esta forma se procuró que durante el proceso de enfriamiento no se formaran agregados o fases precipitadas en el caso de concentraciones grandes.

Inmediatamente después del tratamiento térmico y del templado, la muestra se colocó en la cavidad del espectrometro de R.P.E. y se tomó su espectro para el caso en que el campo magnético era aplicado a lo largo de la dirección cristalográfica $\langle 100 \rangle$. Aproximadamente 30 segundos fueron necesarios para orientar el cristal y para lograr las condiciones finales de operación del espectrometro.

Con el fin de correlacionar la incorporación de los complejos dipolares con la disolución de las fases precipitadas en $\text{NaCl}:\text{Eu}^{2+}$ se empleo la técnica de Fotoluminiscencia en paralelo con la de R.P.E. El espectro de Fotoluminiscencia del cristal original (sin ningún tratamiento térmico) se muestra en la figura (3.4). Este espectro consiste de dos bandas una de ellas centrada en 428nm y la otra en 485nm. La banda de emisión de 428nm. ha sido asignada a la presencia de dipolos aislados en la red de NaCl mientras que la emisión a 485nm fue correlacionada con la presencia de precipitados de Europio del tipo EuCl_2 en dos dimensiones en el plano $\{ 310 \}$. Como con el proceso de calentamiento se lleva a cabo la incorporación de los complejos dipolares libres en la muestra a expensas de la

disolución de las fases precipitadas, se estudio entonces el incremento de la banda de 428nm (fig. (3.5)) asociada con la presencia de dipolos (I-V) (ver tabla (2.2)) y la correspondiente destrucción de la banda de 485nm (figura (3.6)) asociada con la presencia de la fase metaestable tipo EuCl_2 precipitada en el plano $\{310\}$ (ver tabla (2.2)).

En la figura (3.2) puede verse la manera en que se corresponden los puntos de R.P.E. con los puntos de emisión fotoluminiscente de la banda de 428nm. Este resultado esta de acuerdo con la asignación de la banda de 428nm hecha por López y colaboradores⁽³²⁾.

Como el proceso de disolución es un proceso cinético, se puede utilizar la ley de Arrhenius para obtener el valor de la energía de solución E_S^{IV} para la incorporación de los complejos dipolares (I-V) en la red cristalina a partir de los datos mostrados en la figura (3.2). La ley de Arrhenius establece que cualquier proceso cinético se puede describir por medio de la expresión⁽³⁶⁾:

$$\frac{I}{I_0} \propto e^{-E/kT} \quad (3.1)$$

donde I/I_0 es la concentración relativa de la especie involucrada en el proceso y E es la energía de activación del proceso. Por lo tanto, en el proceso de solubilidad de impurezas dipolares (I-V) podemos identificar a E con la energía de solución E_S^{IV} necesaria para incorporar los complejos dipolares ($M^{++} - \square$) en el sistema.

La figura (3.7) muestra la curva de Arrhenius ($\log I/I_0$ contra $1000/T$) para el sistema NaCl:Eu^{2+} , tanto para los datos obtenidos por medio de R.P.E. como para aquellos obtenidos por medio de Fotoluminiscencia. De la ecuación (3.1) se observa claramente que la pendiente de esta gráfica es proporcional a la energía de solución E_S^{IV} . El valor obtenido para E_S^{IV} en NaCl:Eu^{2+} se reporta en la tabla (3.2), tanto para el experimento de R.P.E. como los valores correspondientes para las bandas de 428nm y

y 485nm. Estos resultados sugieren la descomposición de los complejos dipolares (I-V) a partir de las fases segregadas en forma de dímeros.

Resultados similares a los del sistema de NaCl:Eu^{2+} se encontraron en KCl:Eu^{2+} , KI:Eu^{2+} y KBr:Eu^{2+} . En estos sistemas fue necesario un tiempo de calentamiento de 3 horas a las diferentes temperaturas empleadas con el fin de lograr la situación de saturación en cuanto a la incorporación de los complejos dipolares en la red y asegurar así el equilibrio térmico. La fig. (3.8) muestra la curva de disolución contra el tiempo de calentamiento en el sistema KCl:Eu^{2+} a una temperatura de $T=276^\circ\text{C}$. Puede observarse que un tiempo de 3 horas es suficiente para obtener la condición de saturación y el equilibrio térmico a esta temperatura. Es claro que a una temperatura mayor el tiempo de calentamiento para alcanzar el equilibrio térmico debe de ser menor.

Las figuras (3.9) a (3.11) muestran la evolución de la concentración dipolar como función de la temperatura medida por medio de R.P.E. en los sistemas mencionados anteriormente como una consecuencia de la disolución de las fases precipitadas originalmente existentes en el cristal. En todos los casos los datos fueron obtenidos en cristales que no habían sido sometidos a ningún tratamiento térmico después de haber sido crecidos (AS-GROWN). Nuevamente, al igual que NaCl:Eu^{2+} se observa que los procesos de disolución y de incorporación de los complejos dipolares ocurren en dos etapas. El rango de temperaturas en que ocurre la disolución de las fases precipitadas varía de un sistema a otro observándose que dicho rango es aproximadamente (375K - 475K) para KCl:Eu^{2+} , (375 - 475K) para KI:Eu^{2+} y (375K - 673K) para KBr:Eu^{2+} . Puede notarse que el incremento de la concentración dipolar como función de la temperatura en NaCl:Eu^{2+} es más lento que en estos últimos sistemas. Puede observarse también que el rango de disolución de KCl:Eu^{2+} y KI:Eu^{2+} es prácticamente el mismo, no así para KBr:Eu^{2+} en el cual aunque la disolución de las fases precipitadas y la incorporación de los complejos dipolares ocurre aproximadamente a la misma temperatura $T_a = 375\text{K}$ que en los sistemas KCl:Eu^{2+} y KI:Eu^{2+} , la saturación completa ocurre a una temperatura mayor, es decir, la curva de disolución de KBr:Eu^{2+} es más suave que la de KCl:Eu^{2+} y KI:Eu^{2+} .

Fig. (3.1) Espectro de R.P.E. para NaCl: Eu²⁺

a) Temperatura Ambiente, b) T= 416°C. Parametros:

$H_0 = 3000 \text{ g}$, $S_V = 5 \text{ K}$, $g = 2.5 \times 10^3$, $M_0 D = 2$

Fig. (3.2) Curva de intensidad dipolar contra temperatura para NaCl: Eu²⁺

● Medidas de R.P.E., △ Banda de 428 nm., □ Banda de 485 nm.

Fig. (3.3) Concentración dipolar contra tiempo de calentamiento para NaCl: Eu²⁺. T= 317°C.

Fig. (3.4) Descomposición del espectro de emisión de NaCl: Eu²⁺ en las bandas de 428 nm y 485 nm.

Fig. (3.5) Incremento con la temperatura de la banda de 428 nm para NaCl: Eu²⁺.- a) T=188°C, b) T=308°C, c) T= 366°C, -- d) T= 416°C.

Fig. (3.6) Disminución con la temperatura de la banda de 485 nm para NaCl:Eu²⁺. - a) T.A., b) 308°C., c) 366°C.

Fig. (3.6)

Fig. (3.7) Curva de Arrhenius para NaCl:Eu^{2+} . - ● R.P.E.,
 □ Banda de 485 nm., Δ Banda de 428 nm.

Fig. (3.8) Curva de concentración dipolar contra tiempo de calentamiento para KCl: Eu²⁺. - T= 236 ° C.

Fig. (3.9) Curva de intensidad dipolar contra temperatura para KCl: Eu²⁺.

Fig. (3.10) Curva de intensidad dipolar contra temperatura para KI:Eu²⁺.

Fig. (3.11) Curva de intensidad dipolar contra temperatura para
KBr: Eu²⁺

Fig. (3.12) Curva de Arrhenius para KCl: Eu²⁺.

Fig. (3.13) Curva de Arrhenius para KI:Eu²⁺.

Fig. (3.14) Curva de Arrhenius para KBr:Eu²⁺.

En las figuras (3.12) a (3.14) se presentan las curvas de Arrhenius para estos mismos sistemas. De esta curva fue posible calcular entonces las energías de solución E_s^{IV} para la incorporación de los complejos dipolares en la red cristalina. Los valores obtenidos se encuentran reportados en la tabla (3.2).

B) Mn²⁺ en NaCl, KCl y RbCl.

En estos sistemas al igual que en los sistemas dopados en Eu²⁺, el cambio en la concentración de los complejos dipolares (I-V) como función de la temperatura se estudió utilizando la técnica de R.P.E.

La figura (3.15) muestra el espectro de R.P.E. tomado en el sistema NaCl:Mn²⁺ a diferentes temperaturas de disolución. Puede observarse que a medida que aumenta la temperatura la envolvente central asociada con los precipitados⁽²³⁾ desaparece y la intensidad de las líneas asociadas con los complejos dipolares (I-V) en solución en la red aumenta. Para la configuración a primer vecino (dipolo nn), a la que corresponden las líneas III₁, (figura (2.10)), el proceso de la disolución térmica se lleva a cabo estudiando la línea hiperfina asociada con la transición $| \pm 3/2 \rangle \rightarrow | \pm 5/2 \rangle$ de campo bajo. Para la configuración a segundo vecino (dipolo nnn) se estudió la línea hiperfina del espectro III₂ asociada con la transición $| \pm 3/2 \rangle \rightarrow | \pm 5/2 \rangle$ de campo bajo.

La figura (3.16) muestra la evolución de la concentración dipolar medida por medio de R.P.E. Como función de la temperatura para el sistema NaCl:Mn²⁺ correspondiente a los dipolos nn y a los dipolos nnn. Se puede observar que de una manera similar al caso de Eu²⁺, el proceso de disolución ocurre en esta red en dos etapas bien definidas. El proceso de disolución que se manifiesta en un incremento en la concentración de complejos dipolares (I-V) libres y en una disminución de iones de manganeso presentes en fases precipitadas comienza a una temperatura $T_a = 473K$ y el rango en el que ocurre la incorporación total de los complejos dipolares es (473K - 723K)

En este punto es necesario mencionar que antes de tomar los espectros de

R.P.E. la muestra fue calentada a la temperatura correspondiente por un tiempo de 30 minutos ya que fue verificado al igual que en el sistema $\text{NaCl}:\text{Eu}^{2+}$, que para una temperatura que corresponde al inicio de la etapa de disolución de las fases precipitadas, este tiempo era suficiente para obtener la situación de disolución en condiciones de saturación a las temperaturas empleadas y por lo tanto garantizar el equilibrio térmico. Si esta situación de equilibrio térmico se alcanza con un tiempo de calentamiento de 30 minutos para temperaturas que corresponden al inicio del proceso de disolución, a temperaturas superiores se necesitara a un menor tiempo para garantizar dicho equilibrio térmico.

La correlación entre el aumento de la concentración dipolar obtenida por medio de R.P.E. en el sistema $\text{NaCl}:\text{Mn}^{2+}$ con la destrucción de las fases precipitadas se hizo utilizando la técnica de fotoluminiscencia. Se estudió la destrucción de la banda de emisión de 595 nm asociada con la fase precipitada de Suzuki en la red de $\text{NaCl}^{(37)}$. La figura (3.17) muestra la banda de emisión para $\text{NaCl}:\text{Mn}^{2+}$ a diferentes temperaturas de disolución. Se nota claramente la disminución de la intensidad de esta banda conforme aumenta la temperatura. Por lo tanto, se puede correlacionar esta disminución de la intensidad de la emisión debido a los iones de manganeso presentes en la fase de Suzuki con el aumento en la cantidad de dipolos (I-V) libres en la muestra.

En la figura (3.16) se muestra la curva correspondiente a la destrucción de la banda fotoluminiscente de 595 nm. Como puede observarse existe una excelente correlación entre los puntos de R.P.E. y los puntos correspondientes al experimento de fotoluminiscencia.

La figura (3.18) muestra la curva de Arrhenius para los datos obtenidos en el sistema $\text{NaCl}:\text{Mn}^{2+}$. También se presenta la curva de Arrhenius para los datos obtenidos de fotoluminiscencia en la misma gráfica en que se presenta los resultados obtenidos por medio de R.P.E. Los valores para las energías de solución E_s^{IV} correspondiente a los dipolos nn y nnn, en este sistema fueron obtenidos a partir de la pendiente de las curvas de Arrhenius y estos se encuentran en la tabla (3.1). En la misma tabla es reportado el valor de la energía correspondiente a la destrucción de la banda de 595nm. Los resultados sugieren que dos dipolos (dímeros) son los productos de solución de los agregados.

Fig. (3.15) Espectro de R.P.E. para NaCl: Mn²⁺ a diferentes temperaturas

fig (3.15)

Fig. (3.16) Curva de intensidad dipolar contra temperatura para NaCl: Mn²⁺. - ● R.P.E. (dipolo nn), ○ R.P.E. --- (dipolo nnn), □ Banda de 595 nm.

Fig. (3.17) Destrucción de la banda de 595 nm para NaCl: Mn²⁺. -- a) T = 450 ± C.,
b) T = 385 ± C., c) T = 217 ± C., d) T.A.

Fig. (3.18) Curva de Arrhenius para $\text{NaCl}:\text{Mn}^{2+}$. - \bullet R.P.E. (dipolo nn), \circ R.P.E. (dipolo nnn), \square Banda de 595 nm.

Fig. (3.19) Curva de intensidad dipolar contra temperatura para KCl: Mn²⁺ (dipolo nn).

Fig. (3.20) Curva de intensidad dipolar contra temperatura para KCl:Mn^{2+} (dipolo nnn).

Fig. (3.21) Curva de intensidad dipolar contra temperatura para RbCl: Mn²⁺ (dipolo nnn).

Fig. (3.22) Curva de Arrhenius para KCl: Mn^{2+} (dipolo nn).

Fig. (3.23) Curva de Arrhenius para $\text{KCl}:\text{Mn}^{2+}$ (dipolo nnn).

Fig. (3.24) Curva de Arrhenius para $\text{RbCl}:\text{Mn}^{2+}$ (dipolo nnn).

Resultados similares a los de NaCl:Mn^{2+} fueron encontrados en los sistemas KCl:Mn^{2+} y RbCl:Mn^{2+} . Las figuras (3.19) a (3.21) presentan las curvas de la evolución de la concentración dipolar como función de la temperatura para los sistemas KCl:Mn^{2+} y RbCl:Mn^{2+} en el caso de la configuración dipolar nn, y en el caso en el que la incorporación se lleva a cabo en la configuración (nnn), respectivamente. De estas curvas se nota que el rango de disolución es aproximadamente (523K-723K) en el sistema KCl:Mn^{2+} y (573K - 773K) en RbCl:Mn^{2+} . Cabe hacer notar que para estos dos últimos sistemas fue imposible correlacionar la disolución de las fases precipitadas medidas por medio de Fotoluminiscencia con la incorporación dipolar en la red medida por medio de R.P.E. La razón de esto es que la emisión de los iones de Mn^{2+} en estas redes no pudo ser producida con la lámpara de excitación utilizada.

Las curvas de Arrhenius para la incorporación de los dipolos nn y nnn en KCl:Mn^{2+} y de los dipolos nn en RbCl:Mn^{2+} corresponden a las figuras (3.22) a (3.24) respectivamente. Los valores obtenidos de E_s^{IV} correspondientes son reportados en la tabla (3.1).

c) SISTEMAS DOPADOS CON Eu^{2+} CON TRATAMIENTO TERMICO POSTERIOR AL CRECIMIENTO

Con el objeto de correlacionar la disolución de precipitados tipo EuX_2 y 6KX:EuX_2 , $\text{X}(\text{Cl}, \text{I}, \text{Br})$, con la incorporación de dipolos en el sistema, se estudio el proceso de disolución en cristales que habían sido sometidos a un tratamiento térmico posterior al crecimiento de los mismos.

Los sistemas que se trabajarón fuerón los siguientes:

KCl:Eu^{2+} envejecido 3 meses a 70°C
 KCl:Eu^{2+} envejecido 40 días a 200°C
 KI:Eu^{2+} " " "
 KBr:Eu^{2+} envejecido 40 días a 70°C

La razón por la que se emplearón cristales envejecidos a 70°C y a 200°C es que a 70°C se espera que en la red se forme la fase precipitada tipo 6KX:EuX_2 y a 200°C la fase tipo EuX_2 . De esta forma se puede correlacionar específicamente el tipo de fase precipitada que se está disolviendo con la incorporación de los complejos dipolares libres en el cristal.

La figura (3.25) muestra la curva de disolución térmica para el sistema KCl:Eu^{2+} envejecido 3 meses a 70°C . En esta gráfica se presentan los resultados obtenidos por medio de R.P.E. El espectro de emisión de este cristal se muestra en la figura (3.26). Este consiste de una sola banda centrada en 433nm que ha sido asignada a la presencia de la fase de Suzuki 6KCl:EuCl_2 en la red de KCl .⁽³²⁾ Al calentar el cristal la intensidad de esta banda disminuye en favor de otro centrada en 420nm la cual ha sido asignada a los complejos dipolares aislados (Eu^{2+} - vacante catiónica) en la red tal y como puede observarse en la figura (3.26). Mediante una descomposición del espectro observado similar al discutido con anterioridad para NaCl se determinó la evolución de la intensidad de las bandas de emisión centradas a 420 y 433nm como función de la temperatura y los resultados obtenidos se muestran también en la figura (3.25). Puede observarse la forma en que se correlaciona el aumento de la intensidad de la banda de 420nm . Con el aumento de la concentración dipolar medida por medio de R.P.E. Este resultado está de acuerdo con la asignación de la banda de 420nm hecha por López y colaboradores⁽³²⁾. De esta misma gráfica puede observarse que tanto el rango de disolución así como la temperatura a la cual esta comienza, depende la historia térmica del sistema, ya que en KCl:Eu^{2+} (A - g) (ver figura (3.9)) estos aspectos son diferentes que en el sistema KCl:Eu^{2+} envejecido 3 meses a 70°C .

La figura (3.27) muestra la curva de Arrhenius para el sistema anterior. En esta curva se presentan las medias realizadas por R.P.E. así como las obtenidas por Fotoluminiscencia (Banda de 420nm). Los resultados correspondientes a la banda de 435nm son mostrados en la figura (3.28). Los valores de E_s^{IV} para este sistema son reportados en la tabla (3.2). Estos resultados sugieren que el proceso de disolución de los complejos dipolares libres a partir de las fases precipitadas se lleva a cabo en forma de dímeros.

En las figuras (3.29) y (3.30) se muestran las curvas de disolución térmica para los sistemas KI:Eu^{2+} envejecido 40 días a 200°C y KBr:Eu^{2+} envejecido 40 días a 70°C . En ambos sistemas se presentan las curvas de R.P.E. así como las curvas correspondientes a la destrucción de las bandas de emisión asociadas con las fases precipitadas; 448nm para KI:Eu^{2+} y 433nm para KBr:Eu^{2+} , tal y como puede observarse de las figuras (3.31) y (3.32). Puede

verse que en ambos casos existe una correlación excelente entre el incremento de la intensidad dipolar con la reducción en la intensidad de la banda asociada a las fases precipitadas. En las figuras (3.29) y (3.30) puede observarse que al igual que en KCl:Eu^{2+} , el rango de disolución así como la temperatura T_a a la que esta comienza es diferente que para el caso de los cristales (A-G).

En las figuras (3.33) y (3.34) se muestran las curvas de Arrhenius para los dos sistemas antes mencionados. En estas curvas se presentan tanto los resultados de R.P.E. así como los correspondientes a la destrucción de las bandas asociadas con las fases precipitadas. Los valores de E_s^{IV} obtenidos a partir de los pendientes de las curvas de Arrhenius son reportados en la tabla (3.2), Nuevamente los resultados sugieren que la descomposición de los complejos (I-V) se lleva a cabo en forma de dímeros.

Las figuras (3.35) y (3.36) muestran la curva de disolución térmica y la curva de Arrhenius respectivamente, para un experimento de R.P.E. en KCl:Eu^{2+} envejecido 40 días a 200°C . De la curva de disolución térmica se observa que el rango de disolución y la temperatura T_a a la que esta comienza es diferente en este sistema que en KCl:Eu^{2+} (A-G) y que en KCl:Eu^{2+} envejecido 3 meses a 70°C . Este resultado refuerza aún mas el hecho de que el rango de disolución y la temperatura T_a dependen de la historia térmica del sistema. El valor de E_s^{IV} para este sistema, calculado a partir de la curva de Arrhenius es reportado en la Tabla (3.2).

De los resultados obtenidos para todos estos sistemas con tratamiento térmico posterior al crecimiento, se puede ver que la historia térmica no afecta el valor de la energía de solución, resultado que es de esperarse pues la diferencia de los dos procesos de disolución entre los cristales (A-G) y los envejecidos es que la temperatura T_a a la que comienza la disolución es diferente, esto se explica debido a que los cristales envejecidos necesitan más energía térmica para comenzar a disolver ya que durante el proceso de envejecimiento se forman fases de mayor tamaño. Sin embargo, una vez que el proceso de disolución ha comenzado, dicho proceso requiere la misma energía pues en ambas circunstancias la misma cantidad de complejos dipolares esta involucrada en el proceso.

Fig. (3.25) Intensidad dipolar contra temperatura para KCl: Eu^{2+} envejecido 3 meses a $70 \text{ }^\circ\text{C}$. - ● R.P.E., Δ Banda de 420 nm, ◻ Banda de 430 nm.

KCl:Eu^{2+}

INTENSIDAD (U.A)

INTENSIDAD (U.A)

Fig. (3.26) Espectro de Fotoluminiscencia de KCl:Eu^{2+} envejecido 3 meses a 20 - C.

Fig. (3.27) Curva de Arrhenius para KCl: Eu²⁺ envejecido 3 meses a -70 ° C. ● R.P.E., △ Banda de 420 nm.

Fig. (3.28) Curva de Arrhenius para KCl:Eu^{2+} envejecido 3 meses a 70 - C.- Banda de 430 nm.

Fig. (3.29) Intensidad dipolar contra temperatura para KI:Eu²⁺ - envejecido 40 días a 200 ° C., ● R.P.E., □ Banda de 488 nm.

Fig. (3.30) Intensidad dipolar contra temperatura para KBr: Eu²⁺ envejecido 40 días a 70 ° c., ● R.P.E., □ Banda de 433 nm.

INTENSIDAD (U.A)

(a)

INTENSIDAD (U.A)

(b)

INTENSIDAD (U.A)

(c)

INTENSIDAD (U.A)

(d)

Fig. (3.31) Fotoluminiscencia de KI:Eu²⁺ envejecido 40 días a 200 ° C.

INTENSIDAD (U. A)

Fig. (3.32) Fotoluminiscencia de KBr:Eu^{2+} envejecido 40 días a 70°C .

Fig. (3.33) Curva de Arrhenius para $KI:Eu^{2+}$ envejecido 40 días a $200 \pm C$. ● R.P.E., □ Banda de 448 nm.

Fig. (3.34) Curva de Arrhenius para KBr:Eu²⁺ envejecido 40 días a 70 ° C.- ● R.F.E. □ Banda de 433 nm.

Fig. (3.35) Curva de intensidad para KCl: Eu²⁺ envejecido 40 días a 200 - C.- Experimento de R.P.E.

Fig. (3.36) Curva Arrhenius para KCl: Eu²⁺ envejecido 40 días a 200 ± C.

DISCUSION

En la tabla (3.1) se puede apreciar la diferencia que existe en el valor de E_s^{IV} para el sistema $\text{NaCl}:\text{Mn}^{2+}$ si lo comparamos con el valor correspondiente a los sistemas $\text{KCl}:\text{Mn}^{2+}$ y $\text{RbCl}:\text{Mn}^{2+}$. Esta diferencia podría explicarse en términos de la diferencia en los radios iónicos del metal alcalino. Los resultados encontrados parecen mostrar una cierta tendencia a que la energía de solución aumente conforme se incrementa el radio iónico del metal alcalino. En el caso de Eu^{2+} no se puede decir lo mismo ya que pese a la diferencia existente entre los radios iónicos de Na^+ y K^+ , el valor de las energías de solución para $\text{NaCl}:\text{Eu}^{2+}$ y $\text{KCl}:\text{Eu}^{2+}$ son muy parecidas.

En la tabla (3.1) puede observarse que las energías de solución E_s^{IV} para los dipolos nn y nnn son los mismos tanto para el caso del sistema $\text{NaCl}:\text{Mn}^{2+}$ como en $\text{KCl}:\text{Mn}^{2+}$, es decir, la energía necesaria para incorporar al ión metálico en la red no depende del sitio en que se encuentre ubicada la vacante de cation con respecto a la impureza divalente.

De la tabla (3.2) al comparar los valores de E_s^{IV} para un mismo sistema pero con diferente historia térmica, se puede concluir que esta no influye en el valor de E_s^{IV} , resultado que como ya explicamos antes, es de esperarse pues la diferencia en el tratamiento térmico lo único que provoca es que se formen fases precipitadas de diferentes tamaños.

En la tabla (3.3), se presentan los valores de la energía de solución tanto para la serie de NaCl como para KCl dopados con diferentes impurezas, los valores se presentan en función del radio iónico de la impureza.

En la figura (3.37), se presenta la curva de E_s^{IV} como función del radio iónico de la impureza divalente en NaCl . Algunos puntos de la gráfica pertenecen a los valores obtenidos en este trabajo y otros corresponden a los valores obtenidos previamente por otros autores y que se reportan en la tabla (1.1). Se señala con una flecha el valor correspondiente al radio iónico del sodio. Esta gráfica parece sugerir que cuando el radio iónico

de la impureza es menor que el radio iónico del ión alcalino, la energía de solución E_s^{IV} es aproximadamente constante, pero que cuando es mayor entonces empieza a aumentar. Este hecho se puede explicar por la razón de que una impureza con radio iónico menor que el del ión alcalino se incorpora fácilmente en la red, pero una impureza con radio mayor ocasiona distorsión en la red y por lo tanto necesita mayor energía para incorporarse.

En la figura (3.38) se muestra la curva de E_s^{IV} como función del radio iónico de la impureza para KCl dopado con diferente impureza divalente. Nuevamente algunos puntos de la curva corresponden a valores obtenidos en este trabajo y otros a los valores reportados previamente en la literatura (tabla (1.1)). La flecha señala el radio iónico del potasio. Los resultados sugieren que cuando el radio iónico de la impureza es menor que el radio iónico del ión alcalino la energía E_s^{IV} es aproximadamente constante ya que la dispersión existente entre los puntos graficados está dentro de una tolerancia de ± 0.05 . Parecería que el comportamiento es igual que en NaCl, pero esto no se puede asegurar pues no hay ningún resultado reportado para el caso en que el radio iónico de la impureza sea mayor que el del K^+ . Teniendo esto en cuenta resulta interesante medir la energía de solubilidad de los iones de Bario en KCl para verificar si el comportamiento esperado puede obtenerse experimentalmente.

TABLA (3.2) ENERGIAS DE SOLUCION E_s^{IV} PARA SISTEMAS DOPADOS EN Eu^{2+}

S I S T E M A	ENERGIA DE SOLUCION E_s^{IV} (ev)	ENERGIA PARA LA BANDA DE PRECIPITADOS (ev)	RADIO IONICOS DEL ION ALCALINO (A)
$\text{NaCl}:\text{Eu}^{2+}$ (Ag)	0.44 ± 0.05	0.86 ± 0.05	0.97
$\text{KCl}:\text{Eu}^{2+}$ (Ag)	0.42 ± 0.05		1.33
$\text{KCl}:\text{Eu}^{2+}$ 3 meses a 70°C	0.42 ± 0.05	0.92 ± 0.05	
$\text{KCl}:\text{Eu}^{2+}$ 40 días a 200°C	0.41 ± 0.05		
$\text{KI}:\text{Eu}^{2+}$ (Ag)	0.6 ± 0.05		
$\text{KI}:\text{Eu}^{2+}$ 40 días 200°C	0.6 ± 0.05	1.26 ± 0.05	
$\text{KBr}:\text{Eu}^{2+}$ (Ag)	0.5 ± 0.1		
KBr 40 días $70 - \text{C}$.	0.5 ± 0.1	0.70 ± 0.1	

TABLA (3.3) ENERGIAS DE SOLUCION E_s^{IV} EN ORDEN DE DISMINUCION DEL RADIO IONICO DE LA IMPUREZA PARA LAS SERIES DE KCl Y NaCl

SISTEMA	ENERGIA DE SOLUCION E_s^{IV} (ev)	RADIO IONICO DE LA IMPUREZA (A°)
NaCl:Eu ²⁺	0.44 ± 0.05	1.09
NaCl:Mn ²⁺	0.30 ± 0.05	0.8
KCl:Eu ²⁺	0.42 ± 0.05	1.09
KCl:Mn ²⁺	0.5 ± 0.05	0.8

Fig. (3.37) E_s^{IV} como función del radio iónico de la impureza para la serie del NaCl.

Fig. (3.38) E_s^{IV} como función del radio ionico de la impureza para la serie de KCl.

CONCLUSIONES

- 1) Este trabajo constituye el primer esfuerzo por determinar si existe o no una relación sistemática entre los valores de la energía de solución de complejos dipolares ($M^{++} - O$) en los halogenuros alcalinos. Los demás trabajos encontrados en la literatura no presentan resultados que lleven a encontrar dichas sistematicidad.
- 2) En este trabajo se emplea por primera vez las técnicas de R.P.E. y de Fotoluminiscencia para el cálculo de las energías de solución de complejos dipolares (I-V) en redes de halogenuros dopados con Mn^{2+} y Eu^{2+} .
- 3) Los resultados encontrados en este trabajo junto con los reportados por otros autores para la serie NaCl dopado con diferentes impurezas divalentes positivas parecen sugerir para valores del radio iónico la impureza mas pequeños que el radio iónico del ión alcalino la impureza E_S^{IV} es aproximadamente constante, pero para valores superiores del radio iónico E_S^{IV} aumenta.
- 4) En la serie de KCl dopado con diferentes impurezas divalentes positivas el valor de E_S^{IV} parece ser que se comporta de una manera constante conforme aumenta el radio iónico de la impureza, esto para el rango de radios iónicos menores que el del potasio ya que para valores mayores del radio iónico de este aún no se han reportado resultados.
- 5) El valor de la energía de solución E_S^{IV} necesaria para la incorporación de las impurezas divalentes asociadas con una vacante a primero o segundos vecinos es el mismo.
- 6) La historia térmica de la muestra no afecta el valor de la energía de solución E_S^{IV} de los dipolos aunque si cambia el rango de temperaturas en la que se lleva a cabo la disolución térmica, lo cual era de esperarse termodinámicamente.

REFERENCIAS

- 1) J. Frenkel. Z. Physik, 35, 652 (1926)
- 2) Charles A. Wert y Robb M. Thomson. Física de los sólidos. McGraw Hill (1967)
- 3) Charles Kittel. Introducción a la Física del Estado Sólido. 2a. edición Reverté (1975)
- 4) A. J. Dekker. Solid State Physics. McMillan Student Ed. (1981).
- 5) NN Greenwood. Cristales iónicos, Defectos reticulares y no estequiometría. Editorial Alhambra S.A. (1970)
- 6) C. Kittel. Am. J. Physics. 35, 483 (1967)
- 7) D. Mapother, H.N.Crooks and R. Manrer. J. Chem. Phys. 18, 1231 (1950)
- 8) R.W. Redington. Phys. Rev. 87, 1066 (1952)
- 9) J. García M., J. Hernández A., E. Camello H. and J. Rubio O. Phys. Rev. 21, 5012, (1980)
- 10) Kidiard A.B. Handbush der Physik. Vol. XX. Springer-Verlag. Berlin (1957)
- 11) M. Hartmanova, I. Thurzo and H. Rezabkova. CrystalLattice Defects, 117 (1974).
- 12) R. Capeletti and R. Fieschi. Crystal Lattice Defects 1, 69 (1969)
- 13) R. Capeletti and Enrico Okuno. J. Electrochem. Soc. 120, 565 (1973)
- 14) R.W. Dreyfus and A.S. Norwick. Phys. Rev. 126, 1367 (1962)

- 15) P. Suptitz and J. Teltow. Phys. Stat. Sol. 23, 9 (1967)
- 16) L.I. Schiff. Quantum Mechanics. McGraw Hill (1968)
- 17) K. Gottfried. Quantum Mechanics. Vol. I. W. A. Benjamin Inc. Publishers. (1966)
- 18) J. Rubio O., Resonancia Paramagnética Electrónica. Notas introductorias UAM-I (No publicadas)
- 19) John E. Wertz and James R. Bolton. Electron Spin Resonance. Elementary Theory and Practical Applications. Mc Graw Hill (1972)
- 20) A. Abragam and B. Bleaney . Electron Paramagnetic Resonance of Transition Ions. Clarendon Press. Oxford (1970)
- 21) E.E. Schneider and J. E. Caffin. Defects in Crystalline solids. The Physical Society, London (1955).
- 22) P.A. Forrester and E.E. Schneider. Proc. Phys. Soc. (London) B69, 833, (1956).
- 23) G.D. Watkins. Phys. Rev. 113, 70 (1959)
- 24) G. Aguilar S., E. Muñoz P., H. Murrieta S., L. A. Boatner and R. Reynolds J. Chem. Phys. 60, 4665 (1974)
- 25) L. della Peña, Introducción a la Mecánica Cuántica. Compañía Editorial Continental, México (1980)
- 26) D. Curie: "Optical Properties of ions in solids" ed. B. Di Bartolo (Plenum Press, New York, 1975).
- 27) F. Williams, J. Chem. Phys. 19, 457 (1951)
- 28) P. D. Johnson and F. Williams. Phys. Rev. 117, 964 (1960)

- 29) H. Murrieta S., J. Hernández and J. Rubio O., Kinam, Vol. 5, 75 (1983)
- 30) J. A. Hernández, W. K. Coni and J. Rubio O., J. Chem. Phys. 72, 198 (1980)
- 31) J. A. Hernández, F. J. López, H. S. Murrieta and J. Rubio. J. Phys. Soc. Japan 50, 225 (1981)
- 32) F. J. López, H. S. Murrieta, J. A. Hernández and J. Rubio. Phys. Rev. 22, 6428 (1980)
- 33) J. Rubio O., H. S. Murrieta, J. A. Hernández and F. J. López. Phys. Rev. 24, 4847 (1981)
- 34) M. G. Aguilar, J. O. Rubio, F. J. López, J. García Solé and H. S. Murrieta. Sol. St. Comm. 44, 141 (1982)
- 35) F. Cusso, J. García Solé, H. S. Murrieta, J. Rubio and F. J. López. Cryst. Latt. Det. and Amorph Mat. (In press).
- 36) Keith J. Laidler. Cinética de reacciones 2a. edición. Editorial Alhambra (1971)
- 37) J. Rubio. Comunicación Privada (1985)